

Erfolgreich Lernen – ein Projekt in den 5. Klassen

Lernkompetenzen als individuelle Voraussetzungen
erfolgreichen Lernens

Eingereicht von:

Sonja Bircher

Begleitung:

lic. phil. Stefan Meyer

Eingereicht am:

14. Juni 2019

I. Abstract

Im Entwicklungsprojekt im Sinne der Aktionsforschung wurde untersucht, wie Lernkompetenzen in der Primarschule gefördert werden können. Das Handlungsmodell beinhaltet eine differenzierte wie auch adaptive Förderung von Lernstrategien, welche vom Bedarf der Lernenden ausgeht. Dabei werden auch die Bedingungen der Volition und der lernbegleitenden Emotionen in Anlehnung an das INVO-Modell von Hasselhorn & Gold (2006) integriert. Die Evaluation der anfangs und abschliessend erstellten Lernprofile der Kinder der beiden 5. Klassen, sowie der Nachbefragung nach fünf Monaten, bestätigt die Bedeutsamkeit von Motivation, Emotion und Selbstwirksamkeit für die Schülerinnen und Schüler. Aus dieser zentralen Erkenntnis ist der Spielworkshop „Exekutive Funktionen spielend fördern“ entstanden.

Bildnachweis Titelblatt: Das Lernen lernen, Quelle: <https://rs-illertisse.de>

In dieser Arbeit werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit häufig nur die männlichen Formen verwendet. Wenn nicht explizit darauf hingewiesen wird, sind aber immer sowohl die männlichen als auch die weiblichen Personen gemeint. Diese Vereinfachung hat keinen wertenden Charakter.

II. Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Menschen bedanken, die mein Projekt „Erfolgreich Lernen“ unterstützten. Ein interessiertes und motivierendes Umfeld ermöglichte die Anfertigung dieser Masterarbeit.

Insbesondere meinem Mentor Stefan Meyer, der mich in zahlreichen anregenden Gesprächen als auch durch wiederholte wertschätzende Rückmeldungen bekräftigte, möchte ich für seine kompetente und engagierte Begleitung danken.

Dank gebührt ferner meinem Schulleiter Jonathan Müller, der dieses Projekt in den 5. Klassen ermöglicht, mich stets motiviert und meine Ideen bestärkt hat.

Ein herzlicher Dank gilt auch meiner Familie, die mir in dieser intensiven Zeit des Studiums geduldig, verständnisvoll und mit Nachsicht zur Seite stand. Vor allem meine drei Kinder hatten ihre Bedürfnisse oft zurückstecken müssen, damit ich mich meiner Arbeit widmen konnte.

III. Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
2. Situationsanalyse	8
2.1. Ebene Gesellschaft und Bildungspolitik.....	8
2.2. Ebene Institution	8
2.3. Ebene eigene Person	9
2.4. Ebene Klasse.....	10
2.5. Ebene Oberstufenlehrpersonen.....	11
2.6. Ebene Klassenlehrpersonen.....	11
2.7. Ebene Schülerinnen und Schüler	11
2.8. Begründung der Themenwahl	13
2.9. Projektziel und Fragestellungen	13
3. Theoretische Grundlagen	15
3.1. Vom Lernen zum Menschen als Lernendem	15
3.2. Vom GIV-Modell zum INVO-Modell	15
3.2.1. Die wichtigsten Voraussetzungen des Lernens.....	17
3.3. Das Kognitiv-Strategie-Modell	17
3.3.1. Transfer durch den Unterricht.....	18
3.4. Konzept Metakognition nach Kaiser & Kaiser.....	18
3.5. Was ist Metakognition?.....	20
3.5.1. Metakognitive Fertigkeiten	20
3.5.2. Individuelle Unterschiede in Metakognitionen	20
3.5.3. Metakognitives Wissen und Fertigkeiten fördern.....	21
3.6. Was sind Lernstrategien?	22
3.6.1. Kognitive Lernstrategien	22
3.6.2. Metakognitive Lernstrategien.....	23
3.6.3. Stützstrategien	23
3.6.4. Strategisch lernen.....	24
3.6.5. Lernstrategien anwenden	24
3.7. Was sind exekutive Funktionen?	25
3.7.1. Arbeitsgedächtnis	26
3.7.2. Inhibition	26
3.7.3. Kognitive Flexibilität	26
3.7.4. Wichtigkeit der Exekutiven Funktionen für erfolgreiches Lernen.....	26
3.8. Fazit der Begründung der Wahl der Förderkonzepte	27
4. Projektplanung: Phase II	28
4.1. Konsequenzen aus Phase I (Praxisprojekt).....	28
4.2. Erfassung des Entwicklungsstandes im Bereich Lernen	28
4.2.1. Der Lernprofil-Test.....	28
4.3. Beschreibung und Begründung der verfolgten Ziele	31

4.4.	Handlungsmodell zur Zielerreichung	34
4.4.1.	Wygotskis soziokultureller Ansatz	34
4.5.	Methoden zur Zielüberprüfung – Möglichkeiten und Schwierigkeiten	35
5.	Durchführung des Semesterkurses „Erfolgreich Lernen“	37
5.1.	Ausgangslage und Zukunftsaussichten des Lernmoduls	37
5.2.	Vorbereitung der Umsetzung des Projektes	37
5.2.1.	Zeitraum der Durchführung.....	37
5.2.2.	Absprache mit den Klassenlehrpersonen	38
5.3.	Umsetzung des Lernmoduls in den 5.Klassen	38
5.3.1.	Fokus und Reihenfolge der Lernbereiche bestimmen	38
5.3.2.	Was ist Lernen (Einheit 1)	39
5.3.3.	Gesundheit (Einheit 2)	40
5.3.4.	Gedächtnis (Einheit 3)	43
5.3.5.	Wiedergabe (Einheit 4)	44
5.3.6.	Organisation (Einheit 5)	44
5.3.7.	Konzentration (Einheit 6)	46
5.3.8.	Motivation (Einheit 7)	46
5.3.9.	Lernstrategien und Lerntechniken	48
5.3.10.	Abschluss des Lernmoduls „Erfolgreich Lernen“	48
5.3.11.	Vorgesehene Änderungen für den nächsten Kurs	48
5.3.12.	Nachbefragung fünf Monate später.....	54
6.	Evaluation des Praxisprojektes „Erfolgreich Lernen“	56
6.1.	Methoden der Dokumentation und Zielüberprüfung	56
6.1.1.	Beobachtung während der Lektion	56
6.1.2.	Forschungstagebuch	56
6.1.3.	Fragebogen: Mein eigenes Lernprofil	57
6.1.4.	Mein Lernprofil-Stern	57
6.1.5.	Feedback der Klassenlehrpersonen	58
6.2.	Entwicklungsprozesse und Zielerreichung	58
6.2.1.	Ebene Studierende	59
6.2.2.	Ebene Klasse.....	61
6.2.3.	Ebene Individuum	63
6.3.	Beantwortung der Fragestellungen.....	64
6.4.	Schlussfolgerungen und Ausblick	67
6.5.	Folgeprojekte	68
6.5.1.	Konzeptentwurf: Erfolgreich Lernen im Schulhaus Gönhard	68
6.5.2.	Spielworkshop	69
7.	Abbildungsverzeichnis	71
8.	Tabellenverzeichnis	71
9.	Literaturverzeichnis	72

1. Einleitung

„Entwicklungspsychologisch betrachtet ist selbstständiges Lernen stets Voraussetzung, Methode und Ziel von Unterricht.“ (Weinert, 1982)

Die Fähigkeit wie auch die Bereitschaft selbstständig zu lernen wird heute für vielfältige Herausforderungen in Beruf und Gesellschaft in hohem Masse gefordert. Die Förderung selbstständigen und selbstwirksamen Lernens ist daher ein elementares schulisches Bildungsziel.

Es wird vermutet, dass der Lernerfolg stark vom Einsatz angemessener Lernstrategien abhängt, weswegen diese in der Forschung der vergangenen Jahre vermehrt Gegenstand von Untersuchungen waren. Fakt ist, dass Lernstrategien bei der Entwicklung der Fähigkeit zum erfolgreichen, selbstregulierten Lernen eine zentrale Rolle spielen. Hinsichtlich des selbstständigen Lernens werden in der Fachliteratur vor allem die reflexiven Fertigkeiten als wichtige Determinante diskutiert. In diesem Zusammenhang haben Untersuchungen gezeigt, dass Metakognition eine wesentliche Strategie zur Verbesserung des Lernens darstellt.

Die Bedeutung der Metakognition für den individuellen Lernprozess ist unbestritten. Nach M. Walt, P05 PSS, Metakognition 2016, beinhaltet Lernen im metakognitiven Sinne einerseits das Wissen über Personen-, Aufgaben- und Strategievariablen und andererseits das Ausüben metakognitiver Tätigkeiten mit Hilfe metakognitiven Wissens, also die Kontrolle und Steuerung des Lernprozesses auf den Ebenen Planung, Problemlösen und Evaluation.

Eigenständige Lerner bereiten das Lernen vor, planen ihre Arbeit, wenden verschiedene Strategien an und nutzen Medien und Hilfsmittel, steuern und beobachten ihr eigenes Lernen, halten Lernfortschritte fest, lernen von und mit anderen und werten Lernhandlungen aus. Metakognition kann im Unterricht mit verschiedenen Instrumenten gefördert werden.

Die vorliegende Entwicklungsarbeit zeigt eine in den Unterricht eingebettete metakognitive Förderung auf. Theoretische Erkenntnisse werden direkt in der Schulpraxis umgesetzt. Am Beispiel des Unterrichtsprojektes „Erfolgreich Lernen“ der 5. Klassen wird aufgezeigt, wie durch Lernstrategien metakognitives Wissen und entsprechende Fertigkeiten gefördert werden können. Verschiedene Förderansätze werden kritisch reflektiert. Integrative und separative Formen werden aus heilpädagogischer Sicht beleuchtet und diskutiert.

Im ersten Teil dieser Arbeit wird die Themenwahl ausgehend von der differenzierten Analyse meiner aktuellen beruflichen Situation begründet und eine Hauptfragestellung mit zusätzlichen Unterfragen formuliert. Der zweite Teil zeigt relevante theoretische Konzepte auf und diskutiert diese hinsichtlich der Fragestellung. Die Wahl der Förderkonzepte wird begründet und dabei werden zentrale Begriffe geklärt.

Erfolgreich Lernen – ein Projekt in den 5. Klassen

Der dritte Teil ist der Umsetzung im Rahmen meines Unterrichtsprojektes gewidmet, welches zusammenfassend und exemplarisch beschrieben wird.

Mit der Evaluation im letzten Teil der vorliegenden Arbeit werden die Methoden der Dokumentation und der Zielüberprüfung dargestellt und begründet. Die abgelaufenen Entwicklungsprozesse, beziehungsweise die Zielerreichung, werden beschrieben und kritisch reflektiert. Abschliessend werden Schlussfolgerungen für den eigenen beruflichen Kontext, mit Blick in die Zukunft, aufgezeigt.

2. Situationsanalyse

In diesem Kapitel werden die Voraussetzungen der Gesellschaft und Bildungspolitik, der Institution, der eigenen Person, der Klasse, verschiedener Lehrpersonen, sowie der ausgewählten Schüler aufgeführt. Darauf aufbauend darauf wird unter Berücksichtigung der ICF-Bereiche die Themenwahl begründet. Abschliessend wird die Hauptfragestellung mit zusätzlichen Unterfragen erarbeitet.

2.1. Ebene Gesellschaft und Bildungspolitik

Wir lernen ein Leben lang. Die heutige, sich stetig wandelnde Welt konfrontiert uns mit vielfältigen Herausforderungen in Beruf und Gesellschaft und verlangt eine hohe Bereitschaft und Fähigkeit, selbstständig zu lernen. Das Konzept des *lebenslangen Lernens* ist daher überaus bedeutsam. Die *Selbstlernkompetenz* als grundlegende Schlüsselqualifikation befähigt die Schüler, sich im Verlauf verschiedener Lebensphasen technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen zu stellen. Jugendliche wie junge Erwachsene müssen die Verantwortung für ihr selbstständiges Lernen zunehmend übernehmen und sollen Lernprozesse eigenverantwortlich gestalten können. Wie und wo aber soll diese Selbstlernkompetenz erworben werden? Ich denke, sowohl die Schule als auch die Familie müssen hierbei ihren Teil übernehmen.

Die Bildungspolitik ist sich der Bedeutsamkeit des lebenslangen, selbstständigen Lernens bewusst. Der Lehrplan 21, welcher im Aargau ab Schuljahr 2020/21 eingeführt wird, sieht in diesem Zusammenhang vor, dass Aufbau und Förderung *fachlicher und überfachlicher Kompetenzen* in allen Fachbereichen zum verbindlichen Lehrauftrag gehören. Darunter fallen die personalen Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit), die sozialen Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt) sowie die methodischen Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Fähigkeit, Informationen zu nutzen oder Aufgaben und Probleme zu lösen). Die Orientierung an Kompetenzen führt dazu, dass das individuelle Lernen im Unterricht sowie die Reflexion des Gelernten bzw. des Lernprozesses ein besonderes Gewicht erhalten.

Es ist daher unsere Aufgabe als Lehrpersonen, die genannten personalen Kompetenzen zu fördern. Eine wichtige Basis für erfolgreiches, lebenslanges Lernen ist die Vermittlung von Lernstrategien, denn diese sind als Schlüsselemente selbstständigen Lernens von eminenter Bedeutung. Mit der Einführung dieser Lernstrategien und ihrer Einbettung im Unterricht können wir als Schulische Heilpädagogen die Klassenlehrpersonen unterstützen und eine sinnvolle Zusammenarbeit fördern.

2.2. Ebene Institution

Die Stadt Aarau verfügt über vier Primarschulhäuser, sowie ein Sereal- und ein Bezirksschulhaus. Das denkmalgeschützte Gönhardschulhaus, in welchem ich unterrichte und das in der Folge beschriebene Projekt durchgeführt wurde, entstand anfangs der 1950er Jahre und entsprach den damaligen Anforderungen an eine zeitgemässe Schule. Aufgrund der architektonischen Schutzwürdigkeit liess die Renovation von 2010 - 2012 verschiedene pädagogisch wünschenswerte Neuerungen nicht zu.

Es gibt drei bis vier Stufengänge pro Klassenjahrgang mit insgesamt rund 360 Primarschulkindern. Mit dem Anstieg der Schülerzahlen machte sich ein eklatanter Platzmangel bemerkbar; dabei mussten einige Klassen in einen Mietcontainer ausweichen. Ein zusätzlicher Erweiterungsbau (Trakt 4, Fertigstellung Herbst 2018) beherbergt aktuell vier Klassen der Mittelstufe, zwei Kindergarten-Abteilungen als auch den Arbeits- und Gruppenraum der beiden Heilpädagoginnen der Mittelstufe. Den Heilpädagoginnen der Unterstufe steht neu ein ehemaliger Kindergarten-Pavillon zur Verfügung.

Unser Team besteht aus siebenzig Lehrpersonen. In unserem Förderteam gibt es ausserdem eine DAZ-Lehrperson, eine Logopädin sowie einen Dyskalkulie- und Legasthenietherapeuten.

Im Rahmen meines Praxisprojektes biete ich nun zum zweiten Mal ein Lern-Projekt in den 5. Klassen an. Die Schule der Nachbargemeinde Buchs bietet bereits etwas Ähnliches an, bezahlt dafür allerdings einen externen, professionellen Lerncoach. Ich hatte Frau Zaroni (www.jugendcoaching.ch) im Sommer 2017 kennengelernt; sie hielt anlässlich eines internen Weiterbildungstages unserer Schule einen Vortrag über dieses Thema. Leider verfügt sie aber kaum über Ressourcen, um gemeinsam mit den Lehrpersonen etwas zu entwickeln und mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Im Mai 2017 stimmten die Stimmberechtigten aus Aarau und Buchs der Gründung der Kreisschule Aarau-Buchs zu. Dazu muss erwähnt werden, dass sämtliche Schulleiter und die allermeisten Lehrpersonen der beiden Gemeinden dagegen waren. Die Kreisschule hat ihren Schulbetrieb ab dem Schuljahr 2018/19 aufgenommen. Die Aarauer Schulen unterrichten integrativ. Die frühere Kreisschule Rohr-Buchs hatte sich bereits vor der Fusion für die separative Schulungsform entschieden und bleibt vorerst dabei. Die grosse Herausforderung wird sein, die beiden Haltungen in der Sonderpädagogik auf einen Nenner zu bringen, damit es für alle stimmt. Da für die Ende November 2017 gewählte Kreisschulpflege andere wichtige Entscheide im Vordergrund stehen, wird es noch zwei bis drei Jahre dauern, bis die konzeptionellen Fragen der Sonderpädagogik befriedigend geklärt sind. Dessen ungeachtet haben wir beschlossen, einige Ideen betreffend integrativer Sonderpädagogik weiterzuentwickeln. Im besten Fall resultiert daraus eine Anregung für die gesamte Kreisschule Aarau-Buchs.

2.3. Ebene eigene Person

Ausgangslage der vorliegenden Arbeit ist mein Interesse für selbstständiges, selbstreguliertes Lernen aufgrund meiner eigenen Erfahrungen als Klassenlehrerin, Schulische Heilpädagogin, Lerntherapeutin und Mutter von drei schulpflichtigen Kindern. Alle diese Erfahrungen führen mir die Bedeutsamkeit der Selbstlernkompetenz vor Augen. Bevor ich mich zum Studium der Sonderpädagogik entschieden hatte, arbeitete ich als Klassenlehrerin an verschiedenen Stufen. Hauptsächlich war ich aber an der Sekundarstufe tätig, erst im Vollpensum, nach Familienzuwachs teilzeitlich. Auf der Oberstufe wurde das selbstständige Arbeiten vorausgesetzt. Viele Lehrpersonen machten dagegen schlechte Erfahrungen mit offenen Unterrichtsformen und damit wurde die Vermittlung von Lernstrategien unumgänglich. Nach der Geburt unseres dritten Kindes widmete ich mich eine Zeit lang voll und ganz der Familie. Später entschloss ich mich zur Ausbildung als Lerntherapeutin und arbeitete während vier Jahren in einer Gemeinschaftspraxis. Während meiner therapeutischen Arbeit machte ich häufig die Erfahrung, dass

meinen Klienten Lernstrategien und Lerntechniken fehlten. Auch als Mutter erfahre ich die Bedeutung personaler Kompetenzen, so etwa am Beispiel meiner eigenen Kinder bei Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen. Sie lernen zum Teil sehr ineffizient und können nicht planen.

Nach ein paar Jahren Lernpraxis zog es mich in die Schule zurück, vor allem aber fehlte mir die Zusammenarbeit in einem Team. Ich hatte das Gefühl, in einer integrativ geführten Schule könne ich mehr bewirken als mit Klienten in einer einzigen Therapiestunde pro Woche. Nun arbeite ich bereits das fünfte Jahr als Schulische Heilpädagogin an der Primarschule und fühle mich in meinem damaligen Entscheid bestätigt. An unserer Schule entwickeln wir die Handhabe im heilpädagogischen Bereich stetig weiter. Es ist spannend, weil wir mitentwickeln und mitbestimmen können, haben wir doch einen offenen, tollen Schulleiter. Mir ist es ein Anliegen, meine Erfahrungen aus der Lerntherapie-Praxis in die Schule einzubringen.

2.4. Ebene Klasse

Die 5. Klasse, welche ich für den zweiten Durchgang meines Praxisprojektes ausgewählt habe, besteht aus vierundzwanzig Kindern: dreizehn Mädchen und elf Knaben. Die Klasse ist in Bezug auf die schulischen Leistungen sehr heterogen. Die Schüler und Schülerinnen sind mehrheitlich aufmerksam und arbeiten während des Unterrichts gut mit. Sie arbeiten im Fach Mathematik mit Plänen. Einigen fällt es schwer, sich auf den Plan zu fokussieren und sich nicht in der Arbeit zu verlieren. Sich eigene Lernziele zu setzen, ist teilweise noch sehr schwierig. Die Klassenlehrperson hat die Klasse in zwei Niveaugruppen unterteilt, in eine leistungsstarke und eine leistungsschwache Gruppe. Die SHP arbeitet sieben Lektionen in dieser Klasse, fünf als Förderlehrperson, zwei im Teamteaching (TT). Teilweise arbeitet sie integrierend, aber auch separierend in Kleingruppen. Diese hohe Anzahl Förderlektionen an einer Klasse ist ungewöhnlich im Kanton Aargau, im Falle der vorliegenden Schülerkonstellation aber zwingend notwendig und damit auch gewinnbringend. Einige Kinder sind immer wieder auf die Hilfe der Schulischen Heilpädagogin (SHP) angewiesen, weil sie sich schlecht organisieren können und sich teilweise nicht zutrauen, eine Aufgabe selber anzupacken. Die erfahrene Vorgängerlehrperson der Unterstufe kam sowohl im disziplinarischen wie auch im methodisch-didaktischen Bereich an ihre Grenzen. Die Diversität dieser Klasse ist enorm: zwei Knaben mit ADHS, ein Mädchen mit autistischen Zügen, ein paar generell leistungsschwache Schüler und Schülerinnen und vier sehr leistungsstarke Kinder, die zusätzlich in die Begabungsförderung aufgenommen wurden. Zwei Mädchen weisen eine starke Dyskalkulie auf, welche in der 4. Klasse diagnostiziert wurde. Ein Austausch mit dem Dyskalkulie-therapeuten findet alle zwei Wochen statt.

Inzwischen entwickelten die Schüler dieser Klasse eine gute Sozialkompetenz. Sie respektieren einander und akzeptieren damit auch ihre Diversität. Auffällig ist überdies die hohe Hilfsbereitschaft vieler Klassenmitglieder. Ich schätze, dieser Umstand ist mitunter dem engagierten Junglehrer zu verdanken, der die Klasse nun seit fast zwei Jahren mit viel Empathie und Geduld unterrichtet.

Auch einigen der Eltern ist die enorme Bandbreite der Leistungen aufgefallen. Einige machen sich Sorgen, ob ihr Kind genügend gefördert wird.

Für das Lernprojekt komme ich während eines Semesters für eine Lektion pro Woche in die Klasse. Aufgrund meines Wohnortes im Quartier kenne ich einige Kinder recht gut. Auch sonst bin ich durch die vielen Gespräche mit meiner SHP-Kollegin mit der Klassensituation schon bekannt.

2.5. Ebene Oberstufenlehrpersonen

Anlässlich des alljährlichen Austausches der Lehrkräfte über die Schnittstelle 6. Klasse / 1. Oberstufe gaben uns einige Klassenlehrpersonen der Bezirksschule die Rückmeldung, dass einzelne durch uns überwiesene Schüler den erhöhten Anforderungen nicht gerecht würden. Sie könnten sich schlecht organisieren und wüssten nicht wie lernen. Insbesondere Schüler, die in der Primarstufe ohne grossen Lernaufwand durchkamen, hätten nun Mühe, umfangreiche Themen zu bearbeiten und sich für die Tests vorzubereiten.

2.6. Ebene Klassenlehrpersonen

Ich fragte die beiden 5.Kl.-Lehrpersonen in unserem Team, ob sie gerne mit mir zusammen ein Lernprojekt durchführen möchten. Sie hatten den ersten Durchgang meines Praxisprojektes bei zwei vorangehenden fünften Klassen mitbekommen, wenn auch nur am Rande. Beide Kollegen waren sehr offen für ein gemeinsames Lernprojekt, zumal für sie daraus eine zusätzliche SHP-Lektion resultierte.

Eine detaillierte Evaluation wird sich nur auf eine Klasse und deren Klassenlehrer beziehen. Dieser hat die Ausbildung vor knapp zwei Jahren auf dem zweiten Bildungsweg abgeschlossen. Es ist ein junger Lehrer, der unterschiedliche Lehr- und Lernformen anwendet. Seine heterogene Klasse ist eine grosse Herausforderung für ihn, welche täglich Flexibilität und Kreativität voraussetzt. Durch seinen individualisierenden Unterricht kann er fast jedes Kind begeistern und bei seinem jeweiligen Lernstand abholen. Mir ist aufgefallen, dass er grossen Wert auf Anstand und Disziplin legt.

Beim Lernprojekt werde ich den Lead haben und die meiste Vorarbeit leisten. Einige Lerntechniken werden von der Lehrperson bereits didaktisch-methodisch umgesetzt. Zum Beispiel ist eine Form des Lernplakates bereits bekannt; auch eine Strategie zum auswendig lernen wurde schon einmal erwähnt. Umso besser, so soll es als eine Repetition oder Vertiefung angesehen werden. Es ist mir ein Anliegen, nicht als Fachperson aufzutreten, die besser weiss, wie es geht. Eine fruchtbare Zusammenarbeit, bei der alle Beteiligten profitieren können, wird angestrebt. In diesem Sinn verstehe ich mich eher als eine Mit-Entwicklerin.

Die Oberstufenlehrer werden wir anlässlich des nächsten Übertritt-Feedback-Treffens im Herbst 2019 über eine mögliche Veränderung der neu eingetretenen Schüler im Bereich Lernen befragen.

2.7. Ebene Schülerinnen und Schüler

Die nachfolgende Tabelle ermöglicht eine grobe Übersicht über die Entwicklungsvoraussetzungen der Aktivitäten/Partizipation gemäss SSG. Die entsprechenden Werte basieren auf Beobachtungen und Lernstanderfassungen sowie dem Austausch mit der Klassenlehrperson und den Eltern.

Tabelle 1: Einschätzung der Aktivitäten /Partizipation der Klasse gemäss SSG

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit und Erholung
AD	+	-	+	+	+	+	++	+	+	wird nicht beurteilt
ACD	++	++	++	++	+	+	+	++	++	
CM	+	+	++	++	+	++	++	++	+	
DB	++	++	+	++	+	+	+	+	+	
EG	--	-	+	+	--	+	+	-	++	
EK	+	-	+	+	+	++	-	+	-	
EM	-	-	++	+	-	+	+	-	++	
HR	+	+	++	+	++	+	++	+	+	
JS	-	--	-	--	-	+	+	++	+	
JoS	++	++	++	++	++	++	++	++	++	
KW	++	++	++	++	++	++	++	++	++	
LH	++	++	++	++	++	++	++	++	+	
LA	+	++	+	++	++	+	++	++	+	
LM	+	--	+	+	-	+	-	+	+	
LW	+	++	+	+	+	+	++	++	+	
MW	+	+	+	+	+	++	++	++	++	
MatW	++	+	+	--	++	++	++	++	++	
MM	+	++	+	+	+	+	++	+	-	
MS	+	-	+	+	-	+	+	+	+	
MW	--	+	--	+	--	+	++	--	++	
SK	++	++	++	++	++	++	++	++	++	
GH	+	-	+	+	+	+	++	+	-	
TH	+	+	+	+	-	--	+	--	-	
SS	+	-	+	-	+	+	++	+	++	

- ++ Stärke
- + eher Stärke
- eher Schwäche
- Schwäche

EG, EM, MW ausgewählte Schülerinnen und Schüler

Tabelle 1 zeigt die für das Projekt ausgewählten Schülerinnen und Schüler. Die ICF-Analyse der Klasse hat ergeben, dass drei Schülerinnen und Schüler eine Schwäche haben im Bereich Allgemeines Lernen und im Umgang mit Anforderungen. Die SuS wurden basierend auf Beobachtungen im Schulalltag, dem Austausch mit der Klassenlehrperson sowie der Analyse der Einschätzungen der Klasse nach SSG ausgewählt. Das ICF-Modell der Schüler befindet sich im Anhang.

Wie bereits erwähnt, weist die Klasse eine grosse Heterogenität auf und die Leistungen liegen nicht nur in den verschiedenen Fächern, sondern auch in den Kompetenzen weit auseinander. Vor allem die Bereiche Allgemeines Lernen und Umgang mit Anforderungen bereiten vielen Schülerinnen und Schülern noch Schwierigkeiten. Seit den Sommerferien ist deshalb das selbstständige Arbeiten ein Klassenziel, an welchem intensiv gearbeitet wird.

Mir ist es wichtig, dass ich ein Spannungsfeld schaffen kann. Die Schüler sollen sich die Zeit, die sie brauchen, nehmen dürfen und nicht unter Druck arbeiten müssen.

2.8. Begründung der Themenwahl

Das Thema „Lernen lernen“ ist somit einem Bedürfnis von verschiedener Seite entsprungen. Wie vorangehend erläutert wurde, wird auf Ebene Gesellschaft, Institution, Eltern, Schüler und Lehrpersonen mangelnde Selbstständigkeit und Selbstdisziplin, Organisation und Motivation bemängelt. Die Bedeutsamkeit eingesetzter Lernstrategien ist unumstritten. Als ausgebildete Lerntherapeutin interessiert mich die Thematik rund um das Lernen schon seit längerem. Die Voraussetzungen, um das Praxisprojekt „Erfolgreich Lernen“ zu lancieren, waren also perfekt.

Der Schulleiter und ich haben daraufhin beschlossen, dass wir dieses Anliegen ernst nehmen und ich das Projekt „Erfolgreich Lernen“ entwickle und durchführe. Wir wollen den Schülern Tools zur Hand geben für die verschiedenen Wege und Formen des Lernens. Wichtig erscheint uns, dass sie sich immer wieder über ihr Lernen austauschen und wir miteinander wiederholt darüber reden, dass es verschiedene Strategien und Techniken gibt. Wir haben festgelegt, dass wir dafür in den 5. Klassen eine Wochenlektion während eines Semesters einplanen. Ich werde dieses Projekt in meiner Funktion als Heilpädagogin durchführen, auch wenn in diesem Schuljahr eine andere SHP an den 5. Klassen arbeitet. Falls mein Lern-Projekt wirklich erfolgreich ist, werden wir es in den Stundenplan aufnehmen und künftige fünfte Klassen davon profitieren lassen.

Die zweite Durchführung meines Praxisprojektes wird im Stundenplan des ersten Semesters fest eingeplant. Ich werde es aus organisatorischen Gründen mit zwei fünften Klassen durchführen und eine der beiden Klassen genauer dokumentieren und evaluieren.

2.9. Projektziel und Fragestellungen

Die Schüler sollen im Verlauf ihrer Schulzeit zu eigenständigen Lernenden ausgebildet werden. Sie sollen motiviert sein und sich als selbstwirksame, eigenverantwortliche Menschen erleben.

Das „Erfolgreich Lernen“-Projekt soll die Schüler anregen, über ihr eigens Lernen und ihre Lerngewohnheiten nachzudenken. Sie sollen Lernstrategien und Lerntechniken kennen lernen und gezielt einsetzen können. Die Förderung der überfachlichen Basiskompetenzen steht dabei im Vordergrund.

Erfolgreich Lernen – ein Projekt in den 5. Klassen

Die Klassenlehrpersonen sollen das gemeinsame Gestalten und Zusammenarbeiten in diesem Projekt mit mir als SHP als anregende, bereichernde Entlastung empfinden. Der Semesterkurs soll insofern eine nachhaltige Wirkung haben, als dass viele Lernstrategien weiterhin gefördert und eingesetzt werden.

Aus diesen Zielen und der Ausgangslage der Situationsanalyse leitet sich folgende Hauptfragestellung ab, welche in der Folge erforscht, erprobt und untersucht wird:

Wie können Lernkompetenzen in der Primarschule gefördert werden?

Zur genauen Erörterung der Hauptfragestellung stellten sich folgende Unterfragen:

1. Welche individuellen Voraussetzungen sind erforderlich, um erfolgreich lernen zu können?
2. Sind sich die Schüler über ihre Stärken und Schwächen im Lernen bewusst?
 - a) In welchen Bereichen schätzen sich die Schüler nach dem Projekt kompetenter ein als zuvor?
 - b) Profitieren schwächere Schüler und stärkere Schüler gleichermassen von diesem Lernprojekt?
3. Welche Rolle spielt Metakognition im Lernprozess?
 - a) Wie können metakognitive Strategien vermittelt werden?
4. Welche Erfahrungen bezüglich der Zusammenarbeit mit der SHP beim Projekt „Erfolgreich Lernen“ werden von den Klassenlehrpersonen als Bereicherung angesehen?

3. Theoretische Grundlagen

Die nachfolgenden Modelle resp. Konzepte beziehen sich insbesondere auf erfolgreiches Lernen, bzw. auf bestimmte Faktoren, die Schulleistungen positiv beeinflussen. Umgekehrt können Defizite in einzelnen Bereichen entsprechend zu Misserfolgen in den schulischen Leistungen führen. Das Projekt „Erfolgreich Lernen“ basiert auf diesen Modellen, deren Bedeutung für die Praxis reflektiert wird. Mit der Konzeptbeschreibung wird auch die Wahl der Förderkonzepte begründet und dabei werden die zentralen Begriffe erarbeitet.

3.1. Vom Lernen zum Menschen als Lernendem

Durch den Perspektivenwechsel vom Behaviorismus zur Kognitionspsychologie in den 1970er Jahren rückten die mentalen Prozesse des Individuums ins Zentrum des Forschungsinteresses. Diese Abkehr vom behavioristischen Denken hat letztlich auch zum Interesse an Lernstrategien und Metakognition sowie deren Förderung geführt (vgl. Artelt, 2006; Friedrich & Mandl, 1992; Guldemann, 1996). Die Aufmerksamkeit wurde nun in verschiedenen Untersuchungen auf die individuellen Lernvoraussetzungen, die Überwachung, Steuerung und Kontrolle kognitiver Prozesse, sowie die Motivationen und Einstellungen gelenkt.

Heutzutage sind Lernstrategien in Modellen zum selbstgesteuerten Lernen von zentraler Bedeutung und aus der aktuellen pädagogisch-psychologischen Forschung nicht mehr wegzudenken (vgl. Artelt & Moschner, 2005).

Das Interesse einzelner Forschungsgruppen verschob sich vom *Lernen* allmählich zum Menschen als *Lernendem*. Autorinnen und Autoren wie Brown (1989), Beck, Guldemann und Zutavern (1995), Pressley, Borkowsky und Schneider (1989) sowie Weinert (1984) begannen, nach den individuellen Voraussetzungen zu fragen, die erfolgreiches Lernen erleichtern. Die Zusammenhänge, die für die individuellen Leistungsdifferenzen beim Lernen verantwortlich sind, wurden nun vermehrt untersucht. Die folgenden drei Modelle, die für das Praxisprojekt bedeutsam sind, werden näher beschrieben.

3.2. Vom GIV-Modell zum INVO-Modell

Bei diesen Modellen handelt es sich um multiple Modelle. Es werden verschiedene Variablen gewählt, die für die Erklärung der Lern- und Leistungseffekte bedeutsam sind.

Ende der 1980er Jahre entwickelten **Pressley, Borokowski und Schneider (1989)** das Modell der „guten Informationsverarbeitung“, das sogenannte **GIV-Modell**. Dabei bezeichneten die Autoren das strategische und reflexive Verhalten der Lernenden auf der Basis der Informationsmodelle als Grundlage allen erfolgreichen Lernens. Das planvolle und selbstgesteuerte, also selbstregulierte Lernen ist nach diesem Modell die Voraussetzung für das Erlernen sämtlicher bedeutsamer Inhalte. Das GIV-Modell nach Pressley et al. (1989) beinhaltet bestimmte kognitive und motivationale Bedingungsmerkmale für erfolgreiches Lernen, wobei Merkmale für erfolgreiches Lernen auch im negativen Sinne zur Erklärung von Lernstörungen genutzt werden können.

Für erfolgreich Lernende lassen sich einzelne Merkmale in vier Bereiche bzw. Komponenten zusammenfassen:

Erfolgreich Lernen – ein Projekt in den 5. Klassen

1. Aufmerksamkeits- und Arbeitsgedächtnisfunktionen
2. Vorwissen
3. Metakognitive Regulation von Lernstrategien
4. Motivationale Disposition und Selbstkonzepte

Hasselhorn und Gold (2006) erweitern dieses Bedingungsmodell um den Bereich der Willensbildung (Volition) und den Lernprozess begleitenden Emotionen zu einem heuristischen Modell, das fünf Merkmalsbereiche erfolgreichen Lernens miteinander verzahnt. Sie nennen es das **INVO-Modell** (individuelle Voraussetzungen).

Abbildung 1 Modell der kognitiven und motivational-volitionalen individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (INVO-Modell) nach Hasselhorn & Gold (2006, S.68)

Diese Auffassung, dass erfolgreiches Lernen gute Informationsverarbeitung ist, setzt voraus, dass individuelle Voraussetzungen kognitiver, motivationaler und volitionaler Art gegeben sind. Diese individuellen Voraussetzungen machen ein zielführendes Aufnehmen, Verarbeiten und Behalten möglich. Individuelle Besonderheiten, Begabungen und allgemeine Entwicklungsvoraussetzungen bestimmen demnach Lernerfolg bzw. Lerndefizite mit. Hasselhorn und Gold (2006) gehen nicht von einzelnen Bedingungsvariablen des Lernerfolgs aus, sondern von einer Reihe individueller Voraussetzungen. Die

wichtigsten fünf Voraussetzungen erfolgreichen Lernens haben die Autoren im INVO-Modell beschrieben (vgl. Abbildung 1).

3.2.1. Die wichtigsten Voraussetzungen des Lernens

Die wichtigsten individuellen Voraussetzungen des Lernens sind gemäss dem INVO-Modell nach Hasselhorn & Gold (2006) Strategien und metakognitive Regulation, selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis, Vorwissen, Motivation und Selbstkonzept (Wahrnehmung und Wissen um die eigene Person) sowie Volition (Wille) und lernbegleitende Emotionen.

Die miteinander verbundenen, aber nicht zum Laufen kommenden Zahnräder wurden laut Hasselhorn und Gold (2017) aus didaktischen Gründen gewählt: Sie machen nämlich auf einen Blick deutlich, dass „wir bei aller Detailkenntnis über die relevanten individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens derzeit noch nicht genügend darüber wissen, wie denn die Voraussetzungen erfolgreichen Lernens genau zusammenwirken müssen, um den Lernerfolg zu garantieren“ (Hasselhorn & Gold, 2017, S. 68). Es wird am Beispiel dieses Modells deutlich, dass diese Faktoren eng zusammenhängen, obwohl wir nicht sicher wissen, was genau was beeinflusst. Man kann davon ausgehen, dass der Aufbau und die Förderung von Lernstrategien sich sehr wahrscheinlich auf die anderen für den Lernerfolg zentralen Aspekte auswirken werden (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015). Die Lernstrategien sind leichter zu beeinflussen als etwa die Intelligenz, die natürlich auch wichtig ist für die Erklärung von Leistungsunterschieden in der Schule. Auf den Aufbau von Wissen, lernstrategischer Kompetenz und positiver Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben Lehrpersonen einen grossen potentiellen Einfluss. Darum sollten diese Bereiche im Vordergrund pädagogischer Bemühungen stehen.

Für mich und meine Arbeit ist dieses INVO-Modell deshalb bedeutsam, weil es so schön aufzeigt, dass die individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen miteinander verbunden sind. Im Unterricht haben wir die Möglichkeit, lernstrategische Kompetenz und Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu fördern und so insbesondere im heilpädagogischen Bereich Unterstützung zu bieten.

3.3. Das Kognitiv-Strategie-Modell

Michael Pressley und Vera Woloshyn (1995) entwickelten das Kognitive-Strategie-Modell als eine Leitlinie zur Anleitung von metakognitiven Strategien.

Folgende Leitlinien sind als Liste zur Hilfe von Vermittlung metakognitiver Strategien gedacht.

Acht Leitlinien von Pressley und Woloshyn (1995)

- Es sollen nur wenige Strategien zur selben Zeit vermittelt werden, intensiv und extensiv als Teil des laufenden Unterrichtsplans.
- Führen Sie neue Strategien vor und erklären Sie sie.
- Wenn Teile der Strategie nicht verstanden werden, sollte die Massnahme noch einmal vorgeführt und erklärt werden unter Berücksichtigung der missverstandenen Aspekte.
- Erklären Sie den Lernenden, wo und wann eine Strategie eingesetzt werden kann.

- Schaffen Sie ausreichend Zeit für Übungen, indem die Strategien bei möglichst vielen angemessenen Aufgaben eingesetzt werden.
- Regen Sie an, dass der Lernende seinen Fortschritt beim Gebrauch der Strategie im Auge behält.
- Fördern Sie die Motivation der Lernenden, die Strategie anzuwenden durch Erhöhung der Bewusstheit, dass sie sehr nützliche Strategien erwerben.
- Betonen Sie das Nachdenken und ermutigen Sie schnelles Vorgehen; unternehmen Sie alles Mögliche, um den Schülern die Angst zu nehmen; sorgen Sie dafür, dass Schüler Ablenkung abwehren, so dass sie sich auf die Aufgabe konzentrieren können.

Der Lehrer muss schon mehr für die Vermittlung der Strategien tun als nur auf diese hinweisen – sie müssen im Einzelnen erklärt werden. Wichtig ist es, die Leitlinien zu personalisieren, zu reduzieren und zu differenzieren. Das habe ich im Praxisprojekt beim ersten Durchgang erfahren und erlebt. Am Kognitiv-Strategie-Modell gefällt mir, dass es eine Hilfestellung für die Lehrperson gibt, häufiger sind Lernstrategien nur auf die Lernenden ausgerichtet.

3.3.1. Transfer durch den Unterricht

Wann immer etwas vorher Gelerntes, das gegenwärtig zu Lernende beeinflusst oder wenn eine vorausgegangene Problemlösung eine neue mitbestimmt, hat Transfer stattgefunden. Etwa dann, wenn Schüler im Mathematikunterricht eine mathematische Regel lernen und sie dann später im Physikunterricht richtig einbringen. Transfer von Wissen und Fertigkeiten kann auf verschiedene Bereiche erfolgen, die weit entfernt von den ursprünglichen Lernbedingungen (wo, wann, wie) liegen.

Unterschiede der beiden Transferarten werden von Gabriel Salomon und David Perkin (1989) beschrieben; sie werden mit einfachem und höherem Transfer (low-road bzw. high-road Transfer) bezeichnet. **Einfacher Transfer** umfasst „den spontanen, automatischen Transfer von hochgeübten oder überlernten Fertigkeiten, die keiner weiteren Überlegungen bedürfen“ (S. 118). Der Schlüssel zu einfachem Transfer ist häufiges Üben in verschiedenen Situationen. Bransford und Schwartz (1999) bezeichnen diese Art von Transfer als *Transfer mit direkter Anwendung*.

Höherer Transfer dagegen beinhaltet die bewusste Anwendung abstrakten Wissens oder abstrakter Strategien von der Lernsituation auf eine neue Situation. Der Schlüssel zum höheren Transfer ist eine Abstraktion unter Beachtung möglicher Anwendungen oder das bewusste Erkennen eines Prinzips, einer Kernidee, Strategie oder Prozedur, die nicht an eine spezielle Situation oder ein spezielles Problem gebunden, sondern auf viele anwendbar ist. Das ist ein wichtiger Teil der Steuerung des Lernens und Problemlösens. Bransford und Schwartz (1999) fügen noch einen weiteren Faktor hinzu – eine Umgebung, die reich an Ressourcen ist und produktiven, angemessenen Transfer unterstützt.

3.4. Konzept Metakognition nach Kaiser & Kaiser

Die beiden Dimensionen, welche diesem Modell zu Grunde liegen, sind das metakognitive Wissen und die metakognitive Kontrolle. Man bezeichnet erstere als deklarativen, letztere als exekutiven Aspekt von

Metakognition. Der deklarative Aspekt beinhaltet die Kenntnisse eines Menschen über sich selber, über andere Personen und über Denkvorgänge im Allgemeinen. Weiter beinhaltet dieser Aspekt das Wissen um spezifische Aufgabenanforderungen sowie ein Strategiewissen, welches die Eignung von Lösungswegen abschätzt, um eine Aufgabe zu bewältigen. Zum exekutiven Aspekt von Metakognition gehören die metakognitive Steuerung sowie die Kontroll- und Planungsprozesse.

Abbildung 2 Konzept Metakognition nach Kaiser und Kaiser (2006, S. 32)

Kaiser und Kaiser schreiben schon 1999, dass Metakognition eine Grundqualifikation für das Lernen darstellt. Sie ist eine Bedingung für den Erwerb und die Anwendung einer Vielzahl von Schlüsselqualifikationen, zum Beispiel der Qualifikation zum Umgang mit Problemen oder derjenigen zum Erwerb von Selbstständigkeit. In diesem Sinn optimiert Metakognition Lernen und verhilft einem Menschen dazu, seine kognitiven Möglichkeiten auszuschöpfen.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Kinder in der Schule den Umgang mit metakognitiven Prozessen lernen. Unter metakognitiven Prozessen verstehe ich nach Kaiser und Kaiser, dass die Kinder in Bezug auf das Lernen ein Wissen über sich und andere aufbauen können, dass sie Strategien kennen und einsetzen sowie eine Aufgabe selbstständig planen und kontrollieren lernen. Weil mir in meinem „Erfolgreich Lernen–Projekt“ genau diese Punkte wichtig erscheinen, erachte ich dieses Konzept als bedeutsam für mein Praxisprojekt.

3.5. Was ist Metakognition?

Metakognition bedeutet Wissen über Wissen oder Denken über Denken, eine Aussage, die bereits vor 100 Jahren bei William James zu lesen war, ohne dass er exakt diese Bezeichnung verwendete. Erst seit den 1970er Jahren wurde dieser Begriff von John Flavell und seinen Kollegen eingeführt. Metakognition ist ein übergeordnetes Wissen über das eigene Denken sowie die Fähigkeit, dieses Wissen angepasst einzusetzen, um eigene kognitiven Prozesse wie Verstehen und Problemlösen zu steuern (Bruning et al., 2011).

3.5.1. Metakognitive Fertigkeiten

Die drei metakognitiven Fertigkeiten für die Steuerung des Denkens und Lernens sind Planen, Kontrollieren und Bewerten. Beim **Planen** muss der Lernende unter anderem entscheiden, wie viel Zeit er für eine Aufgabe braucht und wie der Anfang gemacht werden soll. **Kontrollieren** bedeutet zu überprüfen, was er schon beherrscht oder wieweit das Problemlösen vorangeschritten ist. **Bewerten** heisst, Urteile zu fällen über die Denkprozesse und deren Ergebnisse sowie über die Lernprozesse. Der Begriff der Reflexion beim Unterrichten bedeutet nichts anderes als Metakognition, nämlich zurück zu blicken auf die Geschehnisse im Unterricht und deren mögliche Ursachen, als auch vorwärts zu schauen auf das, was das nächste Mal getan werden soll (Sawyer, 2006a).

3.5.2. Individuelle Unterschiede in Metakognitionen

Individuelle Unterschiede im Bereich der Metakognitionen können durch Reifungsunterschiede begründet sein, allenfalls können ihnen aber auch biologische Faktoren oder besondere Lernerfahrungen zugrunde liegen. Viele Schüler haben Lernstörungen, weil sie, vor allem bei lang andauernden Aufgaben, ihre Aufmerksamkeit nicht regulieren können (Hallahan & Kaufmann, 2006). Hier kann sich der Versuch, die metakognitiven Fähigkeiten zu verbessern, vor allem bei Schulproblemen lohnen. Jüngere Schüler können den Zweck einer Unterrichtsstunde weniger gut erkennen als ältere. Metakognitive Fähigkeiten beginnen sich etwa mit 5 oder 7 Jahren zu entwickeln; sie nehmen ständig zu (Flavell, Green & Flavell, 1995; Woolfolk & Perry, 2012).

3.5.3. Metakognitives Wissen und Fertigkeiten fördern

Auch metakognitives Wissen und metakognitive Fertigkeiten können gelernt und verbessert werden.

Metakognitive Entwicklung für jüngere Schüler

Daric Desautel (2009) arbeitete in einer zweiten Grundschulklasse in New York. Er wollte den Schülern helfen, ihr eigenes Denken kritisch zu betrachten. Er legte Wert auf Selbstreflexion, damit die Schüler ihr eigenes Schreiben bewerten und Einsichten in ihre Leistungen als Leser und Schreiber gewinnen konnten. Beim Schriftspracherwerb entschied er sich dafür, auf metakognitives Wissen und metakognitive Fertigkeiten (Ziele setzen, planen, Leistungen bewerten, Selbstreflexion) zu bauen. Desautels Bemühungen spiegelten sich in verbesserten Leistungen. Auch die schwächeren Schüler entwickelten metakognitives Wissen. Die Selbstreflexion wurde entsprechend der nachfolgenden Liste praktiziert:

Liste zum Abhaken:

- Hast du ein Thema ausgewählt, das du schon gut kennst?
- Hast du einen interessanten Anfang geschrieben, so dass der Leser weiterlesen möchte?
- Hast du deine Gedanken gut strukturiert bzw. eine Gliederung vorgenommen?
- Hast du das richtige Papier ausgesucht und dein Buch anschaulich illustriert?
- Hast du deine Arbeit noch einmal durchgelesen, um den Sprachklang, den Sinn, die Ordnung und allfällige Ausrutscher zu beurteilen?

Nancy Perry stellte ihren Erst- und Zweitklässlern **zwei Fragen**, um ihre metakognitive Bewusstheit anzuregen: „**Was hast du heute über dich als Leser/Schreiber erfahren?**“ und „**Was hast du gelernt, was du immer wieder anwenden kannst?**“ Schon die Erstklässler zeigten ziemlich differenziertes metakognitives Verständnis und Handeln, wenn sie diese Fragen regelmässig stellte (Perry et al., 2000).

Metakognitive Entwicklung für ältere Schüler und Studenten

Auch ältere Schüler und Studenten benötigen metakognitive Fähigkeiten. In der vorangehenden Situationsanalyse wird genau dieses Fehlen von einigen Bezirksschullehrern angesprochen. („Die Schülerinnen und Schüler wissen teilweise nicht, wie sie lernen sollen.“)

Für ältere Schüler können Lehrer folgende metakognitiven Fragen in ihren Unterricht und ihre Aufgaben einflechten.

Fragen nach David Jonassen (2011), damit die Lerner selbstreflektierter vorgehen:

- Was sind meine Leistungsstärken und -schwächen?
- Wie kann ich mich motivieren, dann zu lernen, wenn es nötig ist?
- Wie gut kann ich selber beurteilen, wie gründlich ich etwas verstanden habe?
- Wie kann ich die Bedeutung und Wichtigkeit von neuen Informationen richtig beurteilen?
- Wie kann ich mir bestimmte Ziele setzen, bevor ich eine neue Aufgabe beginne?

- Mit welchen Fragen soll ich an das Material von Beginn an herangehen?
- Wie gut habe ich meine Ziele nach Erledigung der Aufgabe erreicht?
- Habe ich nach Beendigung der Aufgabe so viel wie möglich erreicht?
- Habe ich nach der Lösung der Aufgabe an alle Möglichkeiten gedacht?

Metakognitive Entwicklung ist also in jedem Alter wünschenswert. Schwächere als auch stärkere Schüler können davon profitieren. Bedeutsame Lernstrategien zur Förderung der Metakognition sollen also den Schülern gezeigt und mit ihnen geübt werden.

Für mein Lernprojekt in den 5. Klassen heisst das nun mit dem Klassenlehrer metakognitive Fragen auszuwählen, die Schüler diese anwenden zu lassen und dann mit ihnen zusammen zu evaluieren. Es ist wichtig zu reduzieren, zu differenzieren und zu personalisieren. Erst dann sind diese Fragen brauchbar und für die Schüler bedeutsam.

3.6. Was sind Lernstrategien?

Viele Lehrer sagen, dass ihre Schüler „lernen sollen, wie man lernt“. Jahre der Forschung haben ergeben, dass der Einsatz von guten Lernstrategien Schülern und Studenten beim Lernen hilft und dass diese Strategien ihrerseits lernbar sind (Hamman, Berthelot, Saia & Crowley, 2000). Aber wurde den Lernenden beigebracht, „wie man lernt“? Wirkungsvolle und ausgearbeitete Lernstrategien werden nicht selten direkt vor der höheren Schule oder sogar vor dem Universitätsstudium vermittelt. Schüler haben deshalb wenig Übung, sie einzusetzen. Sie entdecken selbst meist nur das Wiederholen und Auswendiglernen; in diesen Strategien haben sie dann sehr viel Übung. Bedauerlicherweise sind auch sehr viele Lehrer der Überzeugung, dass Auswendiglernen die Grundform des Lernens ist (Hofer & Pintrich, 1997; Woolfolk Hoy & Murphy, 2001). Das mag erklären, warum viele Schüler an Lernkarteikarten und Auswendiglernen festhalten – sie kennen keine anderen Strategien (Willoughby, Porter, Belsito & Yearsley, 1999). Nach Friedrich & Mandel (2006) lassen sich Lernstrategien als jene „Verhaltensweisen und Gedanken bezeichnen, die Lernende aktivieren, um ihre Motivation und den Prozess des Wissenserwerbs zu beeinflussen und zu steuern“ (S.1). Die Erreichung eines Lernziels wird durch Handlungssequenzen gesteuert. Wir als Lernende haben beispielsweise eine Strategie, wie wir Informationen aus Texten entnehmen.

Beim Lesen können wir beispielsweise einen Textabschnitt markieren oder Notizen an den Rand schreiben. Diese Lerntechniken werden als Teilhandlung einer Strategie verstanden. In Konzepten und Modellen zur Beschreibung und Erklärung von Lernstrategien werden kognitive und metakognitive Lernstrategien sowie Stützstrategien voneinander unterschieden (vgl. Friedrich & Mandel, 1992). Letztere betreffen in erster Linie motivationale, volitionale und emotionale Aspekte der Steuerung des Lernprozesses.

3.6.1. Kognitive Lernstrategien

Mit den kognitiven Lernstrategien sind Prozesse gemeint, welche Informationsaufnahme, ihre Verarbeitung und Speicherung betreffen. Das Ziel ist, den eigentlichen Informationsverarbeitungsprozess zu unterstützen und zu optimieren. Mit Hilfe dieser Lernstrategien können Lernende Informationen besser organisieren und strukturieren als auch Zusammenhänge herstellen. Auch lernen sie Informationen kritisch zu hinterfragen oder Lerninhalte effizient zu wiederholen. Kognitive Lernstrategien in der Schule

bedeuten beispielsweise, sich etwas bildlich vorzustellen, Verknüpfungen mit dem Vorwissen herzustellen, wichtige Textstellen zu markieren, Zusammenfassungen oder eine veranschaulichende Grafik dazu zu entwickeln. Es werden drei verschiedene kognitive Lernstrategien voneinander unterschieden: die Elaborations-, die Organisations- und die Wiederholungsstrategien.

Elaborationsstrategien dienen dazu, neue Informationen mit bestehenden Wissensstrukturen zu verbinden und sie sich dadurch leichter zu merken. **Organisationsstrategien** helfen neue Informationen zu strukturieren und zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. **Wiederholungsstrategien** sind beispielsweise sehr nützlich beim Auswendiglernen des Lernstoffs. Sie richten sich auf eine oberflächliche, nicht verständnisorientierte Verarbeitung des Stoffes. Informationsverarbeitung schließt metakognitive Prozesse notwendig mit ein.

3.6.2. Metakognitive Lernstrategien

Schüler sollen sich kognitiv mit dem Lernstoff beschäftigen, um richtig lernen zu können – sie sollen sich auf die relevanten Aspekte des Lernstoffes konzentrieren können. Metakognitive Lernstrategien werden auch Kontrollstrategien genannt. Darunter wird die Planung, die Organisation, die Steuerung, die Koordination und die Evaluation von Lernprozessen verstanden. „Hierzu zählen zum Beispiel beim Aufgabenlösen die Planung der Lernziele und der Mittel, die zur Zielerreichung notwendig sind, die Überwachung des Lernfortschritts, die Steuerung des Lernprozesses durch die Veränderung der zur Verfügung stehenden Mittel sowie die Evaluation, d.h. die Bewertung der Zielerreichung im Hinblick auf die erbrachte Lernleistung“ (Hellmich & Wernke, 2009, S. 19). Die metakognitiven Strategien sind also nicht auf die unmittelbare Verarbeitung des Lernstoffs, sondern auf die Planung („Wie gehe ich bei dieser Aufgabe vor?“), auf die Überwachung („Habe ich das jetzt wirklich verstanden?“), auf die Bewertung („Damit bin ich noch nicht zufrieden.“) und auf die Regulation („Das muss ich nochmals lesen.“) des Lernprozesses gerichtet. Das Ergebnis wird besser, je öfter geübt wird und je gründlicher die Verarbeitung ist. Wichtig ist, dass die Schüler ihr eigenes Lernen steuern und überwachen, dass sie herausfinden, was sinnvoll ist und erkennen, wann anders vorgegangen werden muss. Das übergeordnete Ziel der metakognitiven Lernstrategien ist also, das eigene Lernen optimal zu planen, zu steuern und zu reflektieren und damit die Lernprozesse positiv zu beeinflussen.

3.6.3. Stützstrategien

Die Stützstrategien werden auch ressourcenbezogene Lernstrategien genannt. Sie gelten als wichtige Voraussetzung des erfolgreichen Lernens. Stützstrategien sind Fähigkeiten, welche Aufmerksamkeit, positive Einstellung zur Anstrengung, Motivation und Misserfolgsbewältigung betreffen. Wenn die Schülerinnen und Schüler sich das Erreichen von Teilzielen bewusst machen, sich für erreichte Ziele belohnen sowie Freude und Interesse am Lernen empfinden, kommen Stützstrategien zum Einsatz (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 21). Es ist erforderlich, dass Lernende sich selber motivieren können, sich nicht ablenken lassen und von ihrer Selbstwirksamkeit überzeugt sind, um komplexere Aufgaben erfolgreich bearbeiten zu können.

Stützstrategien werden in manchen Konzeptionen auch als Zeitmanagement, Arbeitsplatzgestaltung sowie als Einsatz und Gebrauch verschiedener Medien und Hilfsmitteln zusammengefasst.

3.6.4. Strategisch lernen

Es gibt viele verschiedene Strategien. Einige sind allgemeiner Art und werden in der Schule vermittelt – wie zum Beispiel das Anfertigen von Zusammenfassungen oder Gliederungen. Dann gibt es viele andere Strategien, die themenspezifisch sind, wie etwa Mnemotechnik, um etwa die Reihenfolge der Planeten auswendig zu lernen. Alle Strategien sind Wege zur Erledigung einer Lernaufgabe. Sie werden mit Absicht angewendet, wenn die übliche Methode nicht funktioniert und/oder eine strategische Vorgehensweise besseren Erfolg verspricht (Harris, Alexander & Graham, 2008). Lernstrategien können **kognitiv** sein: z.B. zusammenfassen oder die Kernidee herausfinden, oder sie können **metakognitiv** sein: z.B. überwachen, ob man etwas wirklich versteht. Lernstrategien können aber auch in Form von **Verhalten** eingesetzt werden: etwa auf einem Wecker die Lernzeit einstellen und entsprechend lange lernen.

Je länger der Lerner die Strategien anwendet, desto weniger wird er sich beim Gebrauch derselben anstrengen müssen. Schliesslich werden die Strategien automatisch aktiviert; sie werden zur Gewohnheit und zwar so lange, bis sie nicht mehr funktionieren und neue Strategien erworben oder eingesetzt werden müssen.

In der Forschung zu diesem Thema finden sich wichtige Grundsätze zu den Lernstrategien (A. Woolfolk, 2013):

1. Schüler sollen viele unterschiedliche Strategien kennen lernen, nicht nur allgemeine Lerntheorien, sondern auch spezielle für bestimmte thematische Bereiche.
2. Schüler sollen Wissen über Selbstregulation vermittelt bekommen, darüber, wann, wo und warum bestimmte Strategien nützen. Obwohl das selbstverständlich erscheint, wird dieser Schritt von Lehrern oft vernachlässigt. Eine Strategie wird umso eher beibehalten und eingesetzt, je mehr die Schüler über das Wann, Wie und Warum der Verwendung Bescheid wissen.
3. Schüler mögen über das Wissen, wann und wie Strategien eingesetzt werden, verfügen, aber wenn sie keine Motivation entwickeln, diese Strategie auch einzusetzen, wird sich die Lernfähigkeit nicht verbessern. Einige der Lernstrategieprogramme beinhalten auch eine Komponente des Motivationstrainings.
4. Schüler müssen überzeugt sein, dass sie neue Strategien lernen können, dass sich die Anstrengung lohnt und dass sie intelligentere Lösungen finden können, wenn sie die Strategien anwenden.
5. Schüler benötigen einiges an Vorwissen und kognitiver Schemata zum Lernstoff. Es ist schwierig, die Kernidee eines Sachtextes über Ichthyologie zu entdecken, wenn wenig über den Fisch bekannt ist. Die Schüler benötigen neben dem Strategiewissen auch direkte Unterweisung in schematischem (Inhalts-)Wissen.

3.6.5. Lernstrategien anwenden

„Besonders für Lerner, die Lernschwierigkeiten haben, gilt oft, dass sie zwar Lernstrategien lernen, sie aber dennoch nicht anwenden, auch wenn sie vorteilhaft wären“ (Pressley & Harris, 2006). Für diese Schüler sind exekutive Kontrollprozesse (metakognitive Strategien) wie Planen, Organisieren/Strukturieren, Fortschritte überwachen und Anpassungen vornehmen in ihrer Entwicklung

verzögert (Kirk, Gallagher, Anastasiow & Coleman, 2006). Darum ist es wichtig diese Strategien direkt zu vermitteln.

Bestimmte Bedingungen müssen erfüllt sein, um sicher zu stellen, dass Lerner die gelernten Strategien tatsächlich einsetzen:

1. Geeignete Aufgaben

Es müssen Lernaufgaben sein, bei denen es auf das Verstehen ankommt und nicht auf das Auswendiglernen. Wenn die vom Lehrer gestellte Aufgabe nur darauf abzielt, wörtliche Formulierungen zu wiederholen, hat der Lerner keinen Anreiz komplexe Lernstrategien einzusetzen. Die Lernaufgabe muss für die Anwendung von Strategien daher geeignet sein.

2. Positive Einstellung zum Lernen

Der Lerner muss ein Ziel haben, das sich durch effektive Strategien auch erreichen lässt (Zimmermann & Schunk, 2001). Eine positive Einstellung zum Lernen und Verstehen ist eine Voraussetzung für die Anwendung kognitiv anspruchsvollerer Strategien.

3. Anstrengung und Effizienz

Die Schüler müssen überzeugt sein, dass sie die Strategien beherrschen und einsetzen können. Sie müssen somit über Selbstwirksamkeit hinsichtlich der Strategien verfügen (Schunk, 2012). Eine Strategie wird nur dann angewendet, wenn die Erledigung einer Aufgabe dadurch in einem vernünftigen Verhältnis zum Erfolg steht. Auch werden die Schüler nichts lernen, wenn der Lernstoff ihren Wissenshorizont übersteigt. Sie müssen somit über einen Wissensfundus resp. über Erfahrung im fraglichen Bereich verfügen

3.7. Was sind exekutive Funktionen?

Der Begriff „Exekutive Funktionen“ entstammt der Neurowissenschaft. Dass sie über das Frontalhirn (den Frontalkortex) gesteuert werden, wurde etwa bei Hirnschädigungen beobachtet. Es herrscht keine einheitliche Auffassung darüber, was zu den exekutiven (ausführenden) Funktionen zuzurechnen ist. Auch ein unscharfes theoretisches Konzept ist in der Praxis jedoch sehr nützlich. „Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2011).

„Aus theoretischer Sicht werden unter exekutiven Funktionen höhere selbstregulatorische kognitive Prozesse summiert, die das Denken und Handeln kontrollieren und überwachen, mit dem Ziel, eine flexible Anpassung an neue, komplexe Aufgabensituationen zu ermöglichen“ (Rötlisberger et. Al, 2009).

Die exekutiven Funktionen sind für die schulische Leistung in den Bereichen Sprache, Mathematik und Naturwissenschaften während der gesamten Schulzeit von zentraler Bedeutung. Sie sagen zum Zeitpunkt des Schuleintritts mehr über die Schulleistung aus als der IQ, die Leseleistung oder mathematische Fähigkeiten (vgl Diamon et al. 2007 in Kubesch&Walk).

Das Exekutive System lässt sich in drei Teilaspekte gliedern: Arbeitsgedächtnis, Inhibition (Selbststeuerung, Selbstregulation) und Kognitive Flexibilität.

3.7.1. Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis dient der Weiterverarbeitung von Informationen. Es ermöglicht eine Aufrechterhaltung aufgabenrelevanter Informationen und deren Bearbeitung. Wir verfügen über einen auditiven Speicher als auch einen visuellen Speicher. Das Arbeitsgedächtnis ist von Bedeutung beim planvollen Vorgehen, sowie bei der Verknüpfung neuer Informationen mit abgespeicherten Inhalten im Langzeitgedächtnis. Ein gutes Arbeitsgedächtnis ermöglicht also, Pläne zu schmieden. Auch werden Arbeitsanweisungen abgespeichert, welche die Weiterarbeit ermöglichen.

3.7.2. Inhibition

Die Selbststeuerung und Selbstregulation dient der Impulskontrolle und Regulation eigener Gefühle und unterstützt dadurch situationsangepasstes Verhalten. Eine gute Selbststeuerung ermöglicht die Bewältigung sozialer, emotionaler und kognitiver Situationen.

3.7.3. Kognitive Flexibilität

Kognitive Flexibilität ist die Fähigkeit, beim Auftreten neuer Informationen oder aktueller Hindernisse Pläne zu revidieren und sich an die veränderten Umstände anzupassen. Diese Fähigkeit ist wichtig für die flexible Anwendung von Wissen wie von Strategien, für das Lernen aus Fehlern, als auch, um Personen und Situationen aus verschiedener Perspektive betrachten zu können.

3.7.4. Wichtigkeit der Exekutiven Funktionen für erfolgreiches Lernen

Schulischer Lernerfolg hängt in hohem Masse von der Entwicklung der exekutiven Funktionen ab. Für folgende Fähigkeiten sind diese bedeutsam: um die Aufmerksamkeit zu lenken, die Frustration zu tolerieren, die Impulse zu kontrollieren sowie um planvoll handeln, sich Ziele setzen, die Perspektive wechseln und sich immer wieder auf Neues einstellen zu können.

Abbildung 3: Exekutive Funktionen nach Walk & Evers 2013

3.8. Fazit der Begründung der Wahl der Förderkonzepte

Für mein Förderprojekt habe ich mich für folgende Konzepte entschieden. Das **INVO-Modell** nach Hasselhorn & Gold zeigt sehr schön auf, dass für das erfolgreiche Lernen verschiedene individuelle Voraussetzungen erforderlich sind und dass sich diese teilweise bedingen. Das Bild der Zahnräder finde ich treffend, könnte man doch durchaus sagen, dass die Merkmalsbereiche erfolgreichen Lernens miteinander verzahnt sind. Genau das will ich den Schülern vermitteln. Sie sollen sich bewusstwerden, dass es für selbstständiges, kompetentes Lernen verschiedene Voraussetzungen braucht. Durch dieses Wissen und eine selbstkritische Reflektion können die Schüler ihre Stärken und Schwächen beim Lernen besser erkennen. Lernstrategien sind leichter zu beeinflussen als die Intelligenz und somit für die Selbstwirksamkeit der Schüler in besonderem Masse bedeutungsvoll.

Das **Kognitiv-Strategie-Modell** nach Pressley und Woloshyn hilft mir aufzuzeigen, wie metakognitive Strategien vermittelt werden können. Die acht Leitlinien sind für die Lehrpersonen praxisnah und für den Unterricht adaptierbar, sind sie doch übersichtlich und gut verständlich.

Das **Konzept Metakognition** nach Kaiser und Kaiser zeigt die Wichtigkeit von Metakognition auf. Die Unterscheidung des metakognitiven Wissens und der metakognitiven Kontrolle hilft zu verstehen, dass es Personenwissen, Aufgabenwissen und Strategiewissen braucht und dass Kontrolle, Steuerung und Planung gleichermaßen wichtig sind. Bedeutungsvoll erscheint mir, dass metakognitives Wissen und metakognitive Fertigkeiten gelernt und verbessert werden können. Dieses Modell hilft den Lehrpersonen aufzuzeigen, dass es sich sehr wohl lohnt, mit den Schülern über das Lernen nachzudenken und sich dafür die entsprechende Zeit zu nehmen. Um die Lernkompetenz zu verbessern braucht es somit eine ganzheitliche Förderung.

4. Projektplanung: Phase II

In diesem Kapitel werden Theorie- und Praxisbezug herausgearbeitet. Ferner wird der erfasste themenspezifische Lern- und Entwicklungsstand im Förderbereich Lernen dargestellt. Basierend auf den in Kap. 2.9. aufgeführten Projektzielen und Fragestellungen werden Lernziele abgeleitet. Durch die Darstellung und Begründung der Mittel und Wege sowie der Indikatoren zur Zielerreichung wird das Handlungsmodell abgeleitet und der Praxisbezug hergestellt.

4.1. Konsequenzen aus Phase I (Praxisprojekt)

Nach dem ersten Durchgang des Lernprojektes (Schülerdossier, Anhang S. 22), welches in zwei 5. Klassen durchgeführt wurde, gab es einige Anpassungen.

Für die zweite Phase meines Praxisprojektes führte ich den Kurs „Erfolgreich Lernen“ im 1. Semester des neuen Schuljahres an den beiden weiteren 5. Klassen nochmals durch. Das Projekt, das bis Weihnachten dauern soll, plante ich für 12-14 Einzellektionen. Es sollte bis zu den Weihnachtsferien dauern. Zu berücksichtigen war, dass beide neuen Klassen grösser waren als die vorangegangenen. Ebenfalls zu berücksichtigen war die Tatsache, dass ein Klassenlehrer neu an unserer Schule war und noch etwas Zeit brauchte, sich bei uns zurecht zu finden und die SuS seiner Klasse kennen zu lernen. Auch der andere Klassenlehrer kam relativ frisch aus der Ausbildung und hatte die Klassenverantwortung erst seit einem Jahr inne. Ich kannte die SuS der beiden Klassen nicht. Bei der einen Klasse hatte es drei schwache SuS, einer mit angepassten Lernzielen. Ein Treffen mit beiden Klassenlehrern fand in der letzten Ferienwoche statt, um alle nötigen Informationen zusammenzutragen. Das Forschungstagebuch wollte ich noch konsequenter führen. Der Fragebogen sollte wiederum bei Projektanfang und -ende ausgefüllt werden. Aber ich wollte nach der zweiten Phase zusätzlich Schlüsse daraus ziehen und Vergleiche anstellen. Insbesondere zu den schwächeren SuS, allenfalls auch zu den sehr starken, wollte ich Aussagen hinsichtlich der Entwicklung im Projektverlauf machen können. Weiterhin wollte ich nach Möglichkeiten suchen, um die Zusammenarbeit mit den KLP und deren Mitwirkung im Lernprojekt zu erleichtern. Der Zeitaufwand sollte für sie ertragbar sein, damit das Projekt in jeder Hinsicht erfolgreich wird.

4.2. Erfassung des Entwicklungsstandes im Bereich Lernen

Der Entwicklungsstand der Schüler im Bereich Lernen wurde mit dem von mir angepassten Lernprofiltest von K. Turecek erfasst. K. Turecek ist die Gründerin des Instituts für Gehirntuning „a-head“. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen Lernen und Gedächtnis und vermittelt ihr Wissen als Lerncoach und in der Lehrerfortbildung. Die Autorin mehrerer Bücher ist durch zahlreiche Auftritte in Radio und Fernsehen als Österreichs führende Lernexpertin bekannt. www.lernprofil.at

4.2.1. Der Lernprofil-Test

Der Lernprofiltest wurde von 2008 bis 2011 entwickelt und 2016 neu überarbeitet. Getestet wurde er von zahlreichen Schülern, Studierenden und Kursbesuchern innerhalb der Erwachsenenbildung. Lernen ist mehr als ein Aufschlagen eines Buches oder das Zuhören während einer Schulstunde. Um erfolgreich

Erfolgreich Lernen – ein Projekt in den 5. Klassen

lernen zu können, benötigen die Schüler viele Fähigkeiten. Das Lernprofil erfasst eine Vielzahl von Bereichen erfolgreichen Lernens und präsentiert eine Übersicht über Stärken und Chancen.

Ferner zeigt es Lehrpersonen und Eltern, wie sie dem Kind dabei helfen können, sein ganzes Potential zu entfalten, damit keine Chance unentdeckt bleibt.

Für dieses Praxisprojekt mit den 5. Klassen wurde der Lernprofiltest von Turecek angepasst: Aus insgesamt 60 Aussagen über das Lernen wurden 30 in unserem Kontext relevante Aussagen herausgenommen und leicht angepasst. Die ausgewerteten Tests dienen dazu, für jedes Kind einen individuellen Lernprofil-Stern zu erstellen, mit dem Aussagen über Motivation, Organisation, Konzentration, Lernstrategien, Gedächtnis und Wiedergabe gemacht werden können (vgl. Abbildung 6). Lange Strahlen bedeuten Stärken, kleine Strahlen bedeuten Chancen. Die Schüler können so bereits auf den ersten Blick erkennen, wo ihre Stärken liegen und in welchen Bereichen Ausbaupotential besteht. Sie können die Längen der Zacken ihres Lernsterns miteinander vergleichen, darüber nachdenken und mit uns Lehrpersonen darüber diskutieren.

Fragebogen: Mein eigenes Lernprofil (Schülerbeispiel)

Fragebogen: Mein eigenes Lernprofil

Name: *Alina* Datum: *22.2.2018*

	Stimmt voll	Stimmt eher	Stimmt eher nicht	Stimmt nicht
	0	1	2	3
O1: Wenn ich viel zu tun habe, weiss ich nicht, wo ich anfangen soll.		<input checked="" type="checkbox"/>		
O2: Mein Schreibtisch ist ein Chaos. Häufig kann ich ein Heft einfach nicht finden.				<input checked="" type="checkbox"/>
O3: Ich vergesse oft Hausaufgaben oder Zettel zum Abgeben.			<input checked="" type="checkbox"/>	
O4: Wichtige Aufgaben erledige ich nicht sofort, darum habe ich zuletzt zu wenig Zeit.			<input checked="" type="checkbox"/>	
O5: Anstatt zu lernen mache ich zuerst ganz andere Sachen: gamen, TV schauen, zeichnen...			<input checked="" type="checkbox"/>	
M1: Freiwillig würde ich nie lernen, ich lerne nur, wenn es sein muss.				<input checked="" type="checkbox"/>
M2: Es ist egal, wie sehr ich mich anstreng, ich kann einfach nicht lernen.				<input checked="" type="checkbox"/>
M3: Vieles, was ich lerne, interessiert mich nicht.			<input checked="" type="checkbox"/>	
M4: Mir fehlt ein Ziel, das ich erreichen möchte.		<input checked="" type="checkbox"/>		
M5: Zum Lernen habe ich häufig keine Lust.		<input checked="" type="checkbox"/>		
K1: In der Schule höre ich oft nicht zu, sondern denke an andere Dinge.			<input checked="" type="checkbox"/>	
K2: Ich bin häufig zu müde, um zu lernen.				<input checked="" type="checkbox"/>
K3: Ich trinke nicht in der Schule.				<input checked="" type="checkbox"/>
K4: Ich kann nicht rasch und fehlerfrei von der Wandtafel abschreiben.				<input checked="" type="checkbox"/>
K5: Bei Stillarbeit und Tests kann ich mich nicht konzentrieren.			<input checked="" type="checkbox"/>	

13/14

Abbildung 4 : Fragebogen Lernprofil Schülerbeispiel

Name: *Alina* Datum: *22.2.2018*

	Stimmt voll	Stimmt eher	Stimmt eher nicht	Stimmt nicht
	0	1	2	3
G1: Bei Memory oder Kofferpacken gewinne ich nie.		<input checked="" type="checkbox"/>		
G2: Ich kann nicht, schnell und dass es bleibt, auswendig lernen. (z.B. Gedichte, Fremdwörter)			<input checked="" type="checkbox"/>	
G3: Ich kann mir Telefonnummern oder Jahreszahlen nicht merken.				<input checked="" type="checkbox"/>
G4: Regeln z.B. in Deutsch oder Mathe vergesse ich leicht.			<input checked="" type="checkbox"/>	
G5: Beim Lesen merke ich mir wenig; oft muss ich einen Satz ein zweites Mal lesen.			<input checked="" type="checkbox"/>	
W1: Mir fehlen häufig die richtigen Worte und ich bleibe mitten in einer Erklärung stecken.	<input checked="" type="checkbox"/>			
W2: Zuhause weiss ich alles, aber bei der Prüfung ist es dann wie weggeblasen.			<input checked="" type="checkbox"/>	
W3: Nach dem Test fallen mir erst die richtigen Antworten ein.		<input checked="" type="checkbox"/>		
W4: Meistens werde ich bei Tests in der vorgegebenen Zeit nicht ganz fertig.			<input checked="" type="checkbox"/>	
W5: Es fällt mir schwer Antworten auf Fragen in eigene Worte zu fassen.			<input checked="" type="checkbox"/>	
L1: Ich weiss nicht, wie ich mich für einen Test gut vorbereiten soll.		<input checked="" type="checkbox"/>		
L2: Wenn ich für einen Realien-Test lerne, überlege ich mir nie eigene Fragen.	<input checked="" type="checkbox"/>			
L3: Ich kenne keine Lerntechniken und Lernstrategien.			<input checked="" type="checkbox"/>	
L4: Beim Lernen schreibe ich keine Zusammenfassungen, Mindmaps oder Karteikarten.	<input checked="" type="checkbox"/>			
L5: Ich weiss nicht recht, was es alles zum Lernen braucht und welche Hilfsmittel es gibt.		<input checked="" type="checkbox"/>		

Abbildung 5 : Schülerbeispiel Lernprofil Schülerbeispiel Fortsetzung

Mein Lernstern-Profil (Schülerbeispiel)

Abbildung 6: Lernstern-Profil Schülerbeispiel

Die Testauswertung ergibt ein gutes Gesamtbild der Klasse und dient dazu, optimal auf den Lernstand sowohl der Klasse als auch einzelner Schüler einzugehen. Je nach Förderbedarf werden einzelne Bereiche priorisiert oder intensiver behandelt.

Die Klassenlehrperson bekommt von jedem Schüler eine Kopie des Lernprofilsterns für das Portfolio. Bei Bedarf kann diese Auswertung bei einem Elterngespräch dazu gezogen werden.

4.3. Beschreibung und Begründung der verfolgten Ziele

Basierend auf den theoretischen Ausführungen und der Hauptfragestellung, wie Lernkompetenzen in der Primarschule gefördert werden können, wurden Zielsysteme auf Ebene Studierende und auf Ebene Schüler definiert.

Erfolgreich Lernen – ein Projekt in den 5. Klassen

Zur genauen Erörterung der Hauptfragestellung wurden folgende Unterfragen formuliert:

1. Welche individuellen Voraussetzungen sind erforderlich, um erfolgreich lernen zu können?
2. Sind sich die Schüler ihrer Stärken und Schwächen im Lernen bewusst?
 - a) In welchen Bereichen schätzen sich die Schüler nach dem Projekt kompetenter ein als zuvor?
 - b) Profitieren schwächere Schüler von diesem Lernprojekt gleichermassen wie stärkere?
3. Welche Rolle spielt Metakognition im Lernprozess?
 - a) Wie können metakognitive Strategien vermittelt werden?
4. Welche Erfahrungen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der SHP beim Projekt „Erfolgreich Lernen“ werden von den Klassenlehrpersonen als Bereicherung angesehen?

Tabelle 2

Zielsystem Ebene Studierende:

Ziel	Mittel und Wege	Indikatoren
Ich entwickle ein flexibles Lernmodul. Ich finde heraus, in welchen Bereichen des Lernens die SuS ihre Schwächen und Stärken sehen.	Ich lasse die KLP und die Schüler mitentscheiden und mitgestalten. Ich entwickle einen Fragebogen für die SuS über die individuellen Voraussetzungen des Lernens.	Das Entwicklungsteam (LP, SuS und ich) bestimmt und entwickelt das Lernmodul fortlaufend zusammen. Alle Schüler haben ein individuelles Lernsternprofil.
Wir vermitteln die metakognitiven Lernstrategien nach den Leitlinien von Pressley und Woloshyn.	Ich gestalte für die KLP ein Merkblatt mit den Leitlinien und fokussiere immer nur eine Lernstrategie aufs Mal.	Die Lernstrategien werden in den Unterricht transferiert und situationsabhängig sinnvoll angewendet.
Ich plane das Projekt so, dass die KLP in die Gestaltung einbezogen werden und dass die Zusammenarbeit als bereichernde Entlastung empfunden wird.	Ich mache eine Kraftfeldanalyse mit KLP und SHP. Ich plane den Ablauf mit der KLP fortlaufend. Ich entwickle im Voraus und schlage verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung vor.	Das Programm ist auf die Klasse abgestimmt. Es deckt die Bedürfnisse der Lehrpersonen. Das Projekt ist gut ins Wochenprogramm eingebettet.

Tabelle 3

Zielsystem Ebene Klasse (inkl. der drei Förderkinder):

Ziel	Mittel und Wege	Indikatoren
Die SuS sind sich der verschiedenen Voraussetzungen ihres Lernens bewusst und können mitbestimmen, auf welche Bereiche sie ihren Fokus ausrichten wollen.	Wissen über die individuellen Voraussetzungen zusammen erarbeiten. Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernverhalten Mitbestimmung des Programms mittels Fragebogen und Gespräch.	Die SuS kennen die wichtigsten individuellen Voraussetzungen ihres Lernens und haben ein entsprechendes Dossier gestaltet. Die Ausgestaltung des Lernmoduls verläuft in jeder Klasse anders.
Die SuS schätzen sich zu Beginn und am Ende des Semesters bezüglich ihres Lernverhaltens ein.	Der Fragebogen wird am Anfang und am Ende des Lernmoduls ausgefüllt und von mir ausgewertet.	Die SuS können sich differenzierter einschätzen und ihr individuelles Lernsternprofil vergleichen.
Die SuS wenden metakognitives Wissen und Fertigkeiten durch Lernstrategien nachhaltig an.	Die SuS werden wiederholt aufgefordert, die gelernten Lernstrategien zu transferieren und zu wiederholen. Die SuS über ihre Strategien erzählen lassen.	Metakognition findet laufend statt. Bei der Nachbefragung wird festgestellt, dass einige Lernstrategien nachhaltig angewendet werden.

Förderkinder

Die drei Förderkinder haben grundsätzlich die gleichen Ziele, wie die anderen Schüler. Der Fokus liegt aber auf der Förderung ihrer Selbstständigkeit im Lernen. Bei EG und MW steht zusätzlich eine Erhöhung des Selbstwertes und der Selbstwirksamkeit im Vordergrund. EM hat Förderbedarf im Bereich Konzentration und Organisation, was während des ganzen Prozesses im Auge behalten werden muss. (vgl. ICF der drei Förderkinder im Anhang S. 5-7)

In der Evaluation werden die drei Förderkinder, bezüglich Zielerreichung und veränderter Einschätzung ihres Lernverhaltens nach dem Projekt speziell erwähnt werden. Mittels Nachbefragung wird die Nachhaltigkeit des Lernprojektes mit Fokus auf die Förderkinder aufgezeigt.

4.4. Handlungsmodell zur Zielerreichung

Die Mittel und Wege zur Zielerreichung werden in einem Handlungsmodell dargestellt und begründet. Dadurch wird der Theorie- und Praxisbezug hergestellt.

Um erfolgreich lernen zu können, müssen die Schüler selbstreguliert lernen können. Damit das möglich ist, müssen sie aber über mehrere Kompetenzen (unter anderem kognitive und metakognitive Fähigkeiten) verfügen. Selbstreguliertes Lernen ergibt sich jedoch meistens nicht von allein, sondern muss, ebenso wie andere Fähigkeiten, gefördert werden. Eine wichtige Aufgabe der Lehrpersonen ist es also, jedem Schüler zu helfen, diese Fähigkeit zu erwerben. Wird das selbstregulierte Lernen nicht gelernt, sind nach Hasselhorn und Gold häufig Lernprobleme die Folge. Die einzelnen Kompetenzen erfolgreichen Lernens werden in ihrem **INVO-Modell** sehr schön dargestellt.

Auch Pressley und Woloshin monieren, dass die Lehrpersonen nicht nur auf die Lernstrategien hinweisen sollen, sondern dass jede einzelne Strategie erklärt und geübt werden muss. In ihrem 1995 entwickelten **Kognitive-Strategie-Modell** präsentieren die Autoren entsprechende Leitlinien für Lehrpersonen.

Diese sind als Liste zur Hilfe von Vermittlung metakognitiver Strategien gedacht. Die Förderung der Metakognition, deklarativ und exekutiv, wie sie im Konzept **Metakognition nach Kaiser & Kaiser** beschrieben wird, zieht sich durch mein gesamtes Praxisprojekt.

Es gibt mehrere Untersuchungen, die aufzeigen, dass lernschwache Schüler kaum über effektive Strategien verfügen und hierfür eine gezielte Förderung benötigen. Sie sind somit weit entfernt von „*Good strategy User*“, wie sie im gleichnamigen Modell beschrieben werden. Die hier behandelte Thematik ist damit heilpädagogisch sehr relevant und belegt die Wichtigkeit bezüglich meiner Berufspraxis. Hasselhorn und Körkel (1986) haben bei einem Trainingsprogramm zur Förderung von Lesestrategien festgestellt, dass Lernende mit geringem Vorwissen ihre Leistungen erheblich steigern konnten, während Schüler mit elaboriertem Vorwissen vom Förderprogramm nicht profitierten.

Der Förderung der Lernkompetenz kommt in der schulischen Heilpädagogik demnach ein hoher Stellenwert zu.

Es braucht Interventionen für den Aufbau und die Anregung metakognitiven Wissens im Schulunterricht. Mehrere Autoren innerhalb der Fachliteratur sind der Überzeugung, dass metakognitives Wissen im unmittelbaren Kontext der Schulaufgaben vermittelt werden soll. Die Interventionen müssen also möglichst unterrichtsnah sein. Aus diesen Gründen macht es Sinn, das Projekt „Erfolgreich Lernen“ in enger Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer direkt in das Unterrichtsgeschehen einzubetten.

4.4.1. Wygotskis soziokultureller Ansatz

Nach Wygotski können menschliche Tätigkeiten nur auf dem Hintergrund ihres kulturellen Umfeldes verstanden werden. Er geht davon aus, dass sich unsere geistigen Prozesse in Interaktionen mit anderen Menschen entwickeln; dass insbesondere sprachliche Kulturtechniken eine Schlüsselrolle in der Entwicklung einnehmen. In der Zone der proximalen Entwicklung (Differenz zwischen einem aktuellen Entwicklungsstand eines Kindes, bestimmt durch die Fähigkeit selbstständig Probleme zu lösen, und potentiellen Entwicklungsstand, der dadurch bestimmt ist, Probleme unter der Anleitung anderer zu lösen) ist seiner Meinung nach ein Bereich, in dem Lernen und Entwicklung möglich sind. Nachfolgende Richtlinien wurden zusammengefasst (Woolfolk A. 2014, S. 63).

Anwendung von Wygotskis Ideen auf den Unterricht:

Dosierte Anleitungen/unterstütztes Lernen – zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Schüler

- Wenn Schüler neue Aufgaben beginnen, sollen Lehrer Vorbilder, Hinweise, Satzanfänge, Trainings und Rückmeldungen anbieten. Mit zunehmender Kompetenz der Schüler sollen die unterstützenden Massnahmen zurückgenommen und es soll mehr Gelegenheit zu unabhängigem Erledigen von Aufgaben gegeben werden.
- Schüler sollen zwischen verschiedenen Schwierigkeits- und Selbstständigkeitsgraden in ihren Projekten wählen können; sie sollen ermutigt werden, sich selbst zu fordern, aber sich auch Hilfe zu holen, wenn sie irgendwo stecken bleiben.
- Sicherstellen, dass Schüler Zugang zu effizienten Hilfsmitteln haben, die sie im Denken unterstützen.
- LP sollen ihre Schüler auf Lern- und Organisationsstrategien, Forschungsmittel, sprachliche Mittel (Wörterbücher, Suchsysteme), Organisationstafeln und Textverarbeitungsprogramme hinweisen.
- LP sollen den Gebrauch von Hilfsmitteln vorführen; beispielsweise zeigen, wie man einen Terminkalender führt oder ein elektronisches Notizbuch bedient, um Vorhaben vor auszuplanen und die Zeit einzuteilen.

Auf dem Fundus des Kulturwissens der Schüler aufbauen

- LP sollen familienspezifische und familiengeschichtliche Informationen sammeln lassen durch gegenseitiges Interviewen von Familien der Schüler über ihre Arbeit und ihr Wohnen.
- LP sollen den kulturellen Wissensfundus der Schüler in die Hausarbeiten einfließen lassen und Gemeindefachleute einladen.

Auf Dialoge und Arbeitsgruppen setzen

- LP sollen mit Peer-Tutorien experimentieren; den Schülern beibringen, wie man gute Fragen stellt und hilfreiche Erklärungen geben.
- LP sollen mit kooperativen Lernstrategien experimentieren.

4.5. Methoden zur Zielüberprüfung – Möglichkeiten und Schwierigkeiten

Die Förderung metakognitiven Wissens und metakognitiver Fähigkeiten ist relativ schwierig zu überprüfen. Daher sind Handlungsplanung, -ausführung und -kontrolle notwendig. Dies sind überfachliche Kompetenzen, die bei jeder kognitiven Tätigkeit zum Tragen kommen (Brunsting, 2011, S.12). Sie können kaum losgelöst von fachlichen Inhalten, objektiv und neutral getestet werden, weil sie bei allen Arbeitsgängen involviert sind. Darum verwendete ich mehrere, nicht standardisierte Methoden, um meine Ziele zu überprüfen. Das Projekt wurde als Aktionsforschung im Sinne von Altrichter und Posch angelegt.

Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrern und Lehrerinnen selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern. Kurzgefasst soll Aktionsforschung Lehrpersonen helfen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen, Innovationen durchzuführen und persönlich zu überprüfen (Altrichter und Posch, 2007, S.13). Die Lehrer werden damit

Erfolgreich Lernen – ein Projekt in den 5. Klassen

zu reflektierenden Praktikern, welche untersuchend und gestaltend dort ansetzen, wo sie etwas verbessern möchten.

Um mein Praxisprojekt möglichst umfassend zu evaluieren und eine Überprüfung der Erreichung meiner eigenen Ziele als auch derjenigen der SuS und KLP zu erreichen, habe ich mich für folgende Methoden entschieden: **Beobachtung während der Lektion, Forschungstagebuch, selbst entwickelter Fragebogen mit dazu passendem Lernprofil-Stern und Feedback der Lehrpersonen.**

Die Begründung und kritische Reflexion von Dokumentationsmethoden und Zielüberprüfung werde ich in der Evaluation (Kapitel 6.1.) darstellen.

5. Durchführung des Semesterkurses „Erfolgreich Lernen“

In diesem Kapitel werden die Ausgangslage und Aussicht für Weiterführung, sowie die Vorbereitung und Umsetzung des Lernmoduls beschrieben. Exemplarisch werden die zentralen Ereignisse dargestellt.

5.1. Ausgangslage und Zukunftsaussichten des Lernmoduls

Die Ausgangslage für die Bewilligung einer zusätzlichen SHP-Lektion für dieses Lernprojekt war sehr gut, da das Bedürfnis für ein Lerncoaching an uns herangetragen wurde (siehe Kap. 2). Beide Klassenlehrpersonen waren offen und unterstützten das Projekt. Die Schülerinnen und Schüler reagierten sehr positiv auf meine Inputs und eine Abwechslung durch eine etwas andere Lektion schien ihnen zu gefallen.

Einzig die Tatsache, dass ich als SHP nicht regulär mit dieser Klasse arbeitete, erschwerte unsere Arbeit. Wir mussten genau planen, wann die Lerntechniken während der Woche eingebaut werden könnten. Zusätzliche Lektionen hätten meine Zusammenarbeit mit Schülern, Lehrpersonen und Assistenten entscheidend vereinfacht. Für die Klassenlehrpersonen war insbesondere das letzte Quartal streng, da sie viel administrative Arbeit zu erledigen hatten.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wird in der vorliegenden Entwicklungsarbeit eine metakognitive Förderung der Schüler im Bereich Lernen angestrebt. Theoretische Erkenntnisse werden in die Schulpraxis umgesetzt. Das Unterrichtsprojekt „Erfolgreich Lernen“ wird in der Erprobungsphase in den Unterricht der 5. Klassen unseres Schulhauses eingebettet und in einem angepassten zweiten Durchgang in zwei weiteren fünften Klassen durchgeführt. Nach Abschluss der Evaluation wird über eine definitive Aufnahme des Angebotes „Erfolgreich Lernen“ an unserer Schule diskutiert.

Das positive Feedback von Schülern und Lehrpersonen hat den Schulleiter und mich selbst überzeugt und motiviert, diese Einheit über das Lernen definitiv in den Stundenplan der 5. Klassen einzubauen. Die Ressourcen für Lektionen der Schulischen Heilpädagogik sind jedoch, vor allem im Kanton Aargau, gering. Ziel ist es, ein Programm zu entwickeln, das gewährleistet, dass ich mit einer SHP-Jahreslektion alle drei fünften Klassen bedienen kann.

5.2. Vorbereitung der Umsetzung des Projektes

5.2.1. Zeitraum der Durchführung

Die Wochenlektion für mein Lernprojekt war für ein Semester eingeplant. Es war eine zusätzliche Stunde aus dem SHP-Pool. Da ich das Projekt mit zwei Klassen entwickelte, ergab sich so eine Jahresstunde, was auch für die Besoldung am einfachsten war. Die Lektionen waren im Stundenplan festgelegt, unsere zeitliche Flexibilität war somit ziemlich eingeschränkt. Unvermeidbar waren längere Unterbrüche durch eine Projektwoche direkt vor den Herbstferien, durch ein Klassenlager, eine HfH-Intensivwoche oder eine Exkursion. Zudem hätte ich bei einigen Themen gerne Doppellektionen gehabt, was wir allerdings nur einmal, anlässlich des Unterrichtsbesuches, einrichten konnten. Mir persönlich würde ein etwas kürzerer Zeitrahmen für dieses Projekt mehr entsprechen.

5.2.2. Absprache mit den Klassenlehrpersonen

Ausgegangen war ich von einer Kräftefeldanalyse (Anhang S. 3). Gemeinsam wurden Ressourcen und Bedürfnisse dargelegt und eine inhaltliche Grobplanung erstellt.

Es war uns wichtig, Inhalt und Ablauf der verschiedenen Themenbereiche individuell auf die einzelnen Klassen abzustimmen. Zu diesem Zweck entwickelte ich einen Fragebogen für die Schüler (Anhang S. 8). Als Grundlage diente das Buch „Erfolgreich mit dem Lernprofil“ von K. Turecek (2016). Die Idee vom eigenen Lernprofil hatte uns überzeugt. Jedes Kind erhielt einen persönlichen Lernprofilstern, die Klassenlehrpersonen bekamen eine Kopie davon für das Portfolio jeden Schülers.

5.3. Umsetzung des Lernmoduls in den 5.Klassen

5.3.1. Fokus und Reihenfolge der Lernbereiche bestimmen

Den Fokus und die Reihenfolge der Lernbereiche wollten wir abhängig vom ausgewerteten Fragebogen und den Wünschen von uns Lehrpersonen machen.

Die Quantitative Fragebogenerhebung wurde in beiden Klassen in der ersten Lektion durchgeführt. Die Schüler nahmen den Auftrag, diesen Fragebogen auszufüllen, sehr ernst, was wir anhand zahlreicher individueller Fragen feststellen konnten. Dieser Einstieg ins Projekt wurde in Anlehnung an das INVO-Modells nach Hasselhorn & Gold (2006, S.68) gewählt. Eines der Räder dieses Modells der kognitiven und motivational-volitionalen individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens symbolisiert das **Vorwissen**, ein zweites Rad **Motivation und Selbstkonzept**.

Nachdem ich alle Fragebögen ausgewertet hatte, sahen wir, wo der höchste Bedarf bei den Schülern lag. Die Wünsche der Klassenlehrpersonen wurden ebenfalls berücksichtigt.

Zu Beginn des Lernmoduls wollte ich von den Voraussetzungen erfolgreichen Lernens ausgehen. Mir war wichtig, dass die Schüler hinsichtlich der Themen, mit denen wir uns in etwa beschäftigen würden, ein Grundgerüst erhielten. Die Themenbereiche unseres Kurses mit den Oberbegriffen: **Gesundheit, Organisation, Gedächtnis und Wiedergabe, Konzentration, Motivation und Lernstrategien** sollen immer wieder erwähnt werden und Grundlage zur Metakognition mit den Schülern sein.

Erfolgreich Lernen: S. Bircher, SHP

Abbildung 7: Arbeitsblatt Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen Schülerbeispiel

5.3.2. Was ist Lernen (Einheit 1)

Nach der Auswertung der Fragebogen wurde für jedes Kind ein Lernprofil erstellt. Die SuS erfuhren, wie sie ihr Ergebnis beurteilen und ihren persönlichen Lernstern selber schnell einschätzen konnten. Bereits auf den ersten Blick konnten die SuS erkennen, wo ihre Stärken liegen und in welchen Bereichen Ausbaupotential besteht. Dazu wurden die Längen der Zacken des Lernsterns verglichen. Die längsten Zacken des Lernsterns zeigen individuelle Stärken, die kleinen Zacken zeigen, in welchen Lernbereichen noch Verbesserungspotential besteht. Hier liegen denn auch die Chancen. Die individuellen Stärken und Chancen wurden in das Lernprofil geschrieben, die Zacken wurden koloriert.

Den SuS wurde eine Übersicht über verschiedene Lerntypen gegeben, ferner wurden ihnen einige Erfolgsgeschichten von Kindern vorgelesen. Vielleicht erkannten sie sich in der einen und anderen Geschichte wieder.

5.3.3. Gesundheit (Einheit 2)

Eine Grundvoraussetzung guten Lernens fassten wir unter dem Begriff 'Gesundheit' zusammen. *Genug Schlaf, Genug trinken, genügend Bewegung* und *Gesundes Essen* waren die Themen, die diskutiert wurden. Die SuS mussten Protokolle über ihre Schlafdauer führen. Im wechselseitigen Austausch wurden die verschiedenen Familiengewohnheiten deutlich. Dabei fiel uns auf, dass die SuS gerne Richtlinien haben – so wollten sie etwa wissen, was denn 'normal' sei. In der 5. Klasse brauchen Kinder durchschnittlich 9 bis 10 Stunden Schlaf.

Als Anreiz für das *Genug Trinken* bekam jedes Kind eine geeignete Petflasche Wasser mit Trinkverschluss, für welche es die Etikette mit dem Namen selber gestaltete. Diese Flasche durfte von nun an auf dem Pult stehen.

Exemplarisch für *Gesundes Essen* stellten wir unser eigenes Knäckebrot her. Dieser Teil entwickelte sich zum absoluten Höhepunkt für die Schüler. Alle SuS wollten produzieren und backen. Es gab Diskussionen über Gerechtigkeit, Eifersucht und Freude. Im Sinne integrativer Pädagogik (Cuomo, Wygotski) war dieses *Selber Knäckebrot machen* ein grosser Erfolg. Eine Klasse war so begeistert, dass die Kinder *das* Knäckebrot auch zu Hause produzierten und es als zusätzliches Angebot in ihren Pausenkiosk aufnahmen. Darüber hinaus entstanden Rezepte für andere gesunde Zünis (siehe Anhang).

Bei dieser Einheit zeigte sich die Bedeutsamkeit der motivational-volitionalen Seite des INVO-Modells überaus deutlich.

Rezept vom Knäckebrot (zusammen in der Schule vorbereitet)

Ideales Znüni:

Knäckebrot für langanhaltende Energie

Angaben mit einem kleinen Glas (1 dl Inhalt)

- 1 dl Sonnenblumenkernen
- 1 dl Sesamsamen
- ½ dl Leinsamen
- ½ dl Kürbiskernen
- 1½dl Maizena
- ½ dl Sojamehl (oder anderes)
- ½ dl Rapsöl
- 2 dl kochendes Wasser, ev. etwas mehr

- alles in einer Schüssel mischen, falls zu trocken noch Wasser zuführen
- Backofen auf **150 Grad vorheizen**
- mit einem Tortenspachtel dünn auf 2 Bleche mit Backpapier ausbreiten
- grobkörniges Salz darüber streuen
- im unteren Teil des **Ofens, bei 150 Grad, 1 Stunde backen**

Viel Spass und en Guete!

Abbildung 8: Knäckebrot Rezept, in der Schule gebacken

ZUCCHINI CHIPS AUS DEM BACKOFEN

GuteKueche.at

Eine gesunde Knabberei sind die Zucchini Chips aus dem Backofen. Hier unser preiswertes Rezept zum Ausprobieren.

Zutaten für 4 Portionen

3	Stk	Zucchini
1	EL	Salz
3	EL	Öl

Zubereitung

- 1 Für die Zucchini Chips aus dem Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen.
- 2 Die Zucchini waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Anschließend salzen und 20 Minuten in einer Schüssel ziehen lassen. Dann die Zucchini in einem Sieb waschen, abtropfen lassen und mit auf Küchenpapier legen. Die trockenen Zucchinischnitten mit dem Öl vermischen.
- 3 Nun die Scheiben auf das Backpapier legen und im Backrohr so lange backen bis sie knusprig sind.

Tipps zum Rezept

• Sie können die Zucchinischnitten vor dem Backen noch mit Kräutern Ihrer Wahl bestreuen.

Banane-Datteln Brot (ohne Gluten, ohne raffinierten Zucker, ohne Laktose)

Zutaten:

- 2 c. Haferflockenmehl (Ich mache es aus Haferflocken in einer Küchenmaschine)
- 1 Teelöffel Zimt
- 1 Teelöffel Backpulver
- ½ Teelöffel Salz
- 200g Datteln
- ½ c. Milch (Ich benutze laktosefrei Milch, aber kann Soja Milch oder Mandelmilch sein)
- 2 Teelöffel Vanilleextrakt
- 3 sehr reife Bananen (mit etwas brauner Haut)

Zubereitung:

- Haferflockenmehl mit Zimt, Backpulver und Salz mischen.
- Datteln in einer Küchenmaschine mischen.
- Fügen Sie die Milch, Bananen und den Vanilleextrakt hinzu und gut mischen.
- Mischen alle zusammen. In eine Backform geben.
- Für 50 Minuten bei 175° backen.

Abbildung 9: 2 weitere Rezepte von SuS mitgebracht

5.3.4. Gedächtnis (Einheit 3)

Die Klassenlehrpersonen (KLP) wünschten sich bald eine Einheit über das *auswendig lernen*, da sie planten, ein Gedicht auswendig lernen zu lassen. Auch viele SuS wollten sich im Bereich *Gedächtnis und Wiedergabe* verbessern, was wir aus den Fragebogen herauslesen konnten. Nach dem INVO-Modell wird hier das Rad **Selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis** gefördert.

Die SuS lieben das Spiel 'Werwölfeln', was uns veranlasste, das Gedicht *Der Werwolf* von Christian Morgenstern (siehe Anhang) auszuwählen. Zwar wird dieses Gedicht für die 7. Klasse empfohlen, *doch* wir gewichteten das Interesse am Thema höher. Das Resultat gab uns recht, die SuS schafften es mit Bravour. Unsere Entscheidung wurde gestützt durch den Bereich „**Volition und lernbegleitende Emotionen**“ des INVO-Modells.

Für das Gedächtnistraining wurden Ratschläge gegeben, diese wurden am Beispiel des Gedichts unmittelbar angewendet.

Abbildung 10: Gedicht Der Werwolf (Christian Morgenstern)

Erfolgreich Lernen – ein Projekt in den 5. Klassen

Wichtige Ratschläge sind: **Aufmerksam sein**, Die Wahrnehmung schärfen, **Das Gedächtnis auch im Alltag trainieren**, Gedächtnistraining zwischendurch, **Eselsbrücken bauen**, Selber Eselsbrücken herausfinden und einbauen, **Wiederholen** – regelmässig und richtig.

Gedächtnisübungen sind: **Erinnerungsmaskottchen** (wobei das Maskottchen in Gedanken mit der Information, an die man sich erinnern möchte, verknüpft wird), **Merk-würdige Schrift** (hierbei werden wichtige Dinge, die man sich merken möchte, auf eine merkwürdige Art und Weise, etwa auf unterschiedliche Unterlagen, mit Rasierschaum oder in Spaghetti-Schrift notiert), **Namensgedichte verfassen** (den Namen, den man sich merken möchte, aufschreiben und alsdann Wörter suchen, die sich darauf reimen), **Wiederholungswürfel basteln** (um wichtige Informationen, die man unbedingt im Kopf behalten möchte, so oft wie möglich zu wiederholen. So kann man etwa einen Lernwürfel zur Rechtschreibung, zu Fremdwörtern oder zu Formeln herstellen, **gemeinsam spielerisch wiederholen** (Letzteres bewährt sich etwa, indem man beim wechselseitigen Abfragen Punkte sammelt oder die entsprechenden Inhalte mit einem Quiz kombiniert.).

5.3.5. Wiedergabe (Einheit 4)

Damit in Prüfungssituationen kein Stress entsteht, reicht genügend zu lernen alleine nicht aus. Ratschläge für die Wiedergabe sind: **Sich gut vorbereiten**, Inhaltliche Prüfungsvorbereitung, **einen kühlen Kopf behalten**, Mentale Prüfungsvorbereitung, **Wortgewandt werden**, Prüfungstraining absolvieren.

In dieser Einheit zeigten wir auf Wunsch der Klassenlehrpersonen den Schülern, wie sie sich auf einen Vortrag vorbereiten können. Von der Wahl des Themas über die Planung der Arbeit bis hin zum Festlegen des Aufbaus. Wir diskutierten die Informationssuche, das Verfassen und Überarbeiten des Entwurfes und ebenso, wie der Vortrag am Schluss mündlich geübt werden kann. In diesem Zusammenhang wurde das Mind-Map, die Ideen-Landkarte, eingeführt (Anhang S.39).

Wiedergabe-Übungen sind: **Mutmacher-Sätze** (Das schaffe ich locker! Ich bin gut drauf! usw.), **Entspannungszählen** (Konzentrieren vor einer Prüfung oder einem Vortrag durch rückwärts zählen), **Trainieren der Ausdrucksfähigkeit** (etwa ein Spiel erklären oder Sätze ausbauen).

5.3.6. Organisation (Einheit 5)

Bei dieser Einheit wurde die Arbeitsplatzsituation diskutiert. Ratschläge zur **Arbeitsplatzgestaltung** wurden zum Teil sehr ernst genommen. Einige Kinder konnten motiviert werden, ihr Pult aufzuräumen oder sogar das ganze Zimmer umzustellen und schickten mir Vorher-Nachher-Bilder. Die SuS lernten einen **Zeitplan** zu erstellen, ihre Arbeit einzuteilen und **To-do-Listen** anzufertigen. Das Zeitmanagement (Termine bzw. Prioritäten setzen, Reihenfolge festlegen) stand dabei im Vordergrund.

Organisationsübungen beinhalteten ein Lerneinstiegsritual inkl. Handy ausschalten, Getränk auf den Schreibtisch stellen, Unterlagen und Stifte bereitlegen und Liste schreiben dessen, was erledigt werden musste. **Tages- und Wochenpläne** wurden ausgefüllt und exemplarisch für die bevorstehende strenge Schulwoche angewendet. Leere Pläne standen den SuS für ihre zukünftige Planung zur Verfügung.

5.3.7. Konzentration (Einheit 6)

Bei dieser Einheit wurde dargelegt, dass Konzentration trainiert werden kann. Auch wurde die Wichtigkeit von Pausen betont. Gemeinsam wurden kleinere Konzentrations- und Entspannungsübungen gemacht (Anhang S. 48).

Die Themen der Einheit Gesundheit (Schlaf, frische Luft, Bewegung, Ernährung) wurden im Zusammenhang mit der Konzentration wieder zentral. Die Kinder tauschten aus, wie stark sie die Ablenkung durch Musik, Geschwister, Handys, Fernseher etc. empfanden.

Um die Konzentration zu trainieren, stellten wir verschiedene Arbeitsblätter zur Verfügung. Die SuS waren sehr motiviert und verlangten nach weiteren Trainingsblättern. Hierbei wurden verschiedene Bereiche rund um die Thematik der Konzentration abgedeckt: visuelle Aspekte, Raumorientierung, logisches Denken, serielles Arbeiten, kodieren und dekodieren und Figur-Grundwahrnehmung (Anhang S. 51-55).

5.3.8. Motivation (Einheit 7)

Der Bereich Motivation floss in alle anderen Einheiten ein. Jeweils zu Beginn der Lektion durften zwei SuS ein Spiel erklären und durchführen. Das Spiel sollte nicht länger als sieben Minuten dauern und am Schluss wurde dargelegt, welcher Bereich der exekutiven Funktionen gefördert wurde. Die zwei SuS kamen mit ihrer Idee vor der Stunde zu mir. Im Sinne von Preteaching besprachen wir kurz Ablauf und Stolpersteine. Die Anleitung dieses Einstiegsspiels war sehr beliebt, meldeten sich doch stets mehr Kinder als erforderlich waren.

Als Schwerpunkt dieser Einheit entschieden wir uns für **Motivation durch Selbstmanagement**. Angelehnt an das Zürcher Ressourcenmodell (A. Riedener, M. Storch 2018), wurden individuelle Ziele erarbeitet. Als Einstieg dienten die offiziellen Fotos des Zürcher Ressourcenmodells (ZRM), die am Boden ausgelegt wurden. Alle Kinder durften für sich eine Karte aussuchen, die besonders bedeutsam für sie war. Wir erarbeiteten zusammen, was ein somatischer Marker ist. Die SuS nahmen diese Aufgabe sehr ernst. Ich kopierte die Bilder dann für alle farbig und zwar in doppelter Ausführung. Eine Kopie wurde für das Titelbild des Lernmäppchens gebraucht (siehe unten), die andere diente als Karte, worauf das jeweilige Mottoziel geschrieben wurde. So hatten die Schüler einen Anker ihres Ziels und konnten diesen zuhause aufhängen.

Die SuS beschrieben Verhaltensweisen, die sie bearbeiten wollten und notierten, in welcher Situation das unerwünschte Verhalten auftrat. Ideen wurden mit Hilfe des Ideenkorbs in Gruppen gefunden. Am Schluss wurde der Entwicklungsentwurf umgeformt und in eine endgültige Fassung gebracht. Das individuelle Ziel wurde handlungswirksam formuliert. Ganz wichtig war, dass es **positiv formuliert** war und zu **100 Prozent der eigenen Kontrolle unterlag, ausserdem motivierend und inspirierend** war. Es sollte im **Ist-Zustand** formuliert sein. Beim Formulieren dieser Motti waren die Schüler gefordert, vor allem die Schwächeren benötigten die Hilfe von uns Lehrpersonen. Die Zielformulierungen mit Hilfe des Zürcher Ressourcenmodells war ein Versuch mit Fünftklässlern. Die Altersempfehlung der Autoren für diesen Kurs ist erst ab der 7. Klasse. Wir waren begeistert von den Fähigkeiten unserer Schüler, sich mit dieser Thematik einzulassen.

Titelbilder fürs Lern-Dossier:

Ich bin Selbst-
bewusst, und gehe mit einem
Lächeln durchs Leben!

Ich lese deutlich & fließend
mit Freude ☺

Abbildung 13: Mottoziel mit Bildern ZRM, Schülerbeispiele

5.3.9. Lernstrategien und Lerntechniken

Verschiedene Lerntechniken und Lernstrategien wurden im ganzen Lernmodul immer wieder eingestreut. Die Schüler sollten **mit System lernen, Fragen stellen, aktiv lesen und kreativ lernen**, indem sie eigene Lernmaterialien erstellten. Wir diskutierten das Flüster-Lernen, das Wechseln der Position, das Lernen alleine oder mit andern zusammen. Die SuS sollten sich selber Fragen stellen und dies auch vermehrt im Unterricht. Das aktive Lesen wurde immer wieder geübt, etwa durch Unterstreichen oder mittels persönlicher Notizen.

Kurz bevor eine Englischprüfung angesagt wurde, wurden die Karteikarten eingeführt. Ein **Lernplakat** machten wir zusammen, bevor ein Realientest auf dem Programm stand. Der Zeitpunkt der Einführung einer neuen Lerntechnik oder Lernstrategie sollte so in den Schulalltag eingebunden sein, dass es den Schülern nützte und bedeutsam für sie war.

Weitere Ratschläge waren **Stichwortzettel zuhause, Lernaufnahmen und Info-Büchlein basteln**.

Weitere Lern-Übungen waren: **Lernen in 6 Schritten, Lernen per E-Mail**, einen **Info-Zettel** erstellen, **Lern-Märchen** oder **Lern-Gemälde** anfertigen und **Anschauungsbeispiele finden**, weil man sich an Bilder besonders gut erinnern kann.

5.3.10. Abschluss des Lernmoduls „Erfolgreich Lernen“

Die Klassenlehrer liessen die Kinder, die bereits bei Projektstart verwendeten Fragebogen nochmals ausfüllen. Auf die letzte Lektion wertete ich diese aus und bereitete die Lernprofilsterne vor. Die Schüler gestalteten ihren Lern-Stern und hatten dadurch einen direkten Vergleich zu ihren Einschätzungen zu Beginn des Praxisprojekts. Es wurde rege verglichen und diskutiert. Auf der Metaebene evaluierten wir den Semesterkurs und die Schüler durften ihr Lern-Dossier im Sinne eines Nachschlagewerks nach Hause nehmen.

Wir machten miteinander aus, dass ich in einigen Monaten nochmals vorbeikäme.

5.3.11. Vorgesehene Änderungen für den nächsten Kurs

Einige SuS meldeten mir zurück, dass sie weniger Arbeitsblätter lesen und bearbeiten möchten. Besonders bei der einen Klasse war die Motivation spürbar höher, sobald wir zusammen etwas erarbeiteten und diskutierten. Erfreulicherweise wollten sie mitgestalten, ihr Vorwissen zeigen und sich aktiv austauschen. Vor allem spiegelten die Schüler zurück, wie stark lernbegleitende Emotionen durch Bilder hervorgerufen werden können. Die Informationen bleiben durch sehen, darüber sprechen und handeln wesentlich besser im Gedächtnis, als wenn sie nur gehört werden. Wir versuchten mehr mit Bildern zu arbeiten. Die Unterlagen einer Weiterbildung für Lehrpersonen bei P. Flury (Creavida) konnten wir gut adaptieren. Diesbezüglich habe ich den nächsten Kurs etwas abgeändert.

Grundlagen des Lernens

Das Gehirn ist wie ein Muskel.
Je mehr wir es trainieren, umso besser wird es.

Grundwissen

Das Gehirn ist das Organ zum Lernen. Es wiegt etwa 2 % unseres Körpergewichtes und verbraucht ca. 20 % der Energie. Das Gehirn eines Neugeborenen wiegt etwa 300 Gramm, nach einem Jahr etwa 750 Gramm. In unserem Gehirn befinden sich über 100 Milliarden Neuronen (Nervenzellen), welche die Informationen vermitteln. Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper (Soma), Dendriten zur Informationsaufnahme und Axone zur Infoweiterleitung. Am Ende der Dendriten und Axone befinden sich die Synapsen (Schaltstellen). Das Gehirn ist sehr plastisch (formbar). Diese Plastizität nimmt zwar mit zunehmendem Alter ab, Menschen lernen jedoch nie aus. Die Grundlage des Wissens, das heisst der grundsätzliche Schaltplan der Neuronen, wird in der Kindheit angelegt. Je vielfältiger und breitgefächerter die Hirnstrukturen beim Kind ausgeprägt werden, desto aufnahmefähiger und beweglicher ist das Denkvermögen im Erwachsenenalter. Es ist daher wichtig, dass Kinder frühe und positive Lernerlebnisse machen.

Kleiderschrank

Das Gehirn funktioniert wie ein Kleiderschrank. Je aufgeräumter er ist, desto besser, schneller und einfacher werden die neuen Informationen abgespeichert und wiedergefunden. Sind in einem Gehirn Anknüpfungspunkte, sprich Vorwissen vorhanden, begünstigt das die Abspeicherung neuer Informationen massgebend. Es lohnt sich daher, den Schülern zuerst eine Übersicht über ein Thema zu geben und/oder es spielerisch einzuführen, um anschliessend vertieftes Wissen zu vermitteln und hinzuweisen, mit welchem bestehenden Wissen es verknüpft werden kann.

Glücksgefühl

Lernerfolge führen zu einem Glücksgefühl, das durch das körpereigene „Glückshormon“ Dopamin vermittelt wird. Dopamin regt die Ausschüttung von endorphinen Botenstoffen an. Dieses körpereigene Belohnungssystem ist nicht angeboren sondern entwickelt sich in den ersten Lebensjahren. Es wirkt als Lernmotivation für das ganze Leben. Es ist daher besonders wichtig, Kindern Anerkennung zu schenken, sie zu loben und ihnen Selbstbewusstsein zu vermitteln. Wenn Kinder ständig auf ihre Schwächen hingewiesen werden, kann die Ausbildung dieses Belohnungssystems im Gehirn gestört werden. Dopamin ist auch ein gutes „Schmiermittel“, um Informationen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu transportieren und dort zu speichern.

Schlafen

Das am Tag Gelernte wird in der Nacht vom Gehirn noch einmal verarbeitet. Die Übertragungen laufen ungestört ab, da das Gehirn „offline“ ist, also nicht gleichzeitig den aktuellen Input von Sinnessystemen verarbeiten muss. Man nennt diese Phase die Konsolidierungsphase. Dabei werden die neuen Informationen neu verknüpft, komprimiert, strukturiert, gruppiert und umsortiert. Es findet ein eisiger Austausch zwischen dem Hippokampus (zuständig für die Informationsaufnahme) und der Grosshirnrinde (Speicherung der Informationen) statt. Idealerweise wird das Gelernte kurz vor dem Schlafen nochmals wiederholt.

Spuren im Gehirn

Das Gehirn macht aus den Informationen die es bekommt bleibende Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Jede Information, jedes Erlebnis, jedes Üben hinterlässt Spuren im Kopf, wie es Manfred Spitzer, Hirn- und Lernforscher, ausdrückt. Je öfter etwas gehört, erlebt oder geübt wird, umso breiter werden diese Spuren und umso abrufbarer sind sie. Ungenutzte Spuren verkümmern oder verschwinden.

Die Abbildung des Penfieldschen Homunkulus verdeutlicht diese „Spuren“ im Kortex (Grosshirnrinde) auf eindruckliche Art und Weise.

Gedächtnisvorgang

Wir unterscheiden drei verschiedene Gedächtnisse. Im Ultrakurzzeitgedächtnis bleiben Informationen 0,1 – 20 Sekunden präsent. Es schützt vor unwichtigen Speicherungen und Reizüberflutung und funktioniert unbewusst. Hat das Gehirn einen Anknüpfungspunkt (Vorwissen) zu einer neuen Information und/oder bewertet es sie als relevant, wird sie ins Kurzzeitgedächtnis weitergeleitet. Das Kurzzeitgedächtnis, auch Arbeitsgedächtnis genannt, behält Informationen ca. 20 Sekunden – 20 Minuten und kann etwa sieben plus/minus zwei Einzelelemente aufnehmen. Durch Üben lässt sich diese Kapazität ausweiten. Fällt die Bewertung positiv und/oder wird die Information wiederholt, wird sie im Langzeitgedächtnis abgespeichert.

Die vier Stadien einer Fähigkeit

Das Modell der „Vier Stadien des Erlernens einer Fähigkeit“ sagt aus, dass es beim Lernen vier verschiedenen Qualitätsstufen gibt: die unbewusste Inkompetenz (wir wissen nicht, was wir nicht wissen/können), die bewusste Inkompetenz (wir wissen, dass wir etwas nicht können), die bewusste Kompetenz (wir wissen wie es geht und üben/trainieren es) und die unbewusste Kompetenz (wir können es automatisch, haben es verinnerlicht und tun es unbewusst).

unbewusste
Inkompetenz

bewusste
Inkompetenz

bewusste
Kompetenz

unbewusste
Kompetenz

Abbildung 14: Grundlagen des Lernens

Unbewusste Inkompetenz	Unbewusste Inkompetenz	Unbewusste Inkompetenz
Bewusste Inkompetenz	Bewusste Inkompetenz	Bewusste Inkompetenz
Bewusste Kompetenz	Bewusste Kompetenz	Bewusste Kompetenz
Unbewusste Kompetenz	Unbewusste Kompetenz	Unbewusste Kompetenz
Unbewusste Inkompetenz	Unbewusste Inkompetenz	Unbewusste Inkompetenz
Bewusste Inkompetenz	Bewusste Inkompetenz	Bewusste Inkompetenz
Bewusste Kompetenz	Bewusste Kompetenz	Bewusste Kompetenz
Unbewusste Kompetenz	Unbewusste Kompetenz	Unbewusste Kompetenz

In Gruppen liessen wir die SuS die untenstehenden Begriffe in zugeschnittenen Kärtchen zuordnen. Durch die Diskussion untereinander und das aktive Zuordnen war diese Sequenz im zweiten Durchgang wesentlich lebendiger und die Kinder schienen motivierter. Wir beschlossen die kooperative Lernform vermehrt einzusetzen.

lesen	lesen	lesen
hören	hören	hören
sehen	sehen	sehen
hören und sehen	hören und sehen	hören und sehen
selbst sagen	selbst sagen	selbst sagen
selbst tun	selbst tun	selbst tun
lesen	lesen	lesen
hören	hören	hören
sehen	sehen	sehen
hören und sehen	hören und sehen	hören und sehen
selbst sagen	selbst sagen	selbst sagen
selbst tun	selbst tun	selbst tun

Abbildung 15: Kärtchen zu bewusste/unbewusste Kompetenz

Erfolgreich Lernen – ein Projekt in den 5. Klassen

Optimale Lernvoraussetzungen für das Gehirn schaffen

Folgende acht Grundfaktoren schaffen optimale Lernvoraussetzungen für das Gehirn: Gute Laune, Wiederholung, Pausen, Entspannung, Sauerstoff, Bewegung, Wasser und Energie.

Gute Laune

Wer gut gelaunt lernt, lernt schneller, effektiver und erfolgreicher. Studien zeigen, dass Informationen, die mit positiven Emotionen verknüpft werden, einfacher und länger behalten werden.

Wiederholung

Für ein langfristiges Behalten braucht es Wiederholungen. Ideale Wiederholungsfrequenz: nach 1 Stunde, nach 1 Tag, nach 1 Woche, nach 1 Monat, nach 6 Monaten.

Pausen

Damit das Gelernte gut behalten werden kann, braucht das Gehirn regelmäßige Pausen. Kinder brauchen alle 20 – 40 Min. (je nach Alter) eine 5-minütige Pause. Ein Erwachsener nach ca. 90 Minuten eine 15-Minütige. Die längste und sehr wichtige Pause ist der Schlaf.

Entspannung

Am leistungsfähigsten ist das Gehirn, wenn es in einem entspannten Zustand ist. Entspannungsübungen machen das Gehirn aufnahme- und lernbereit.

Sauerstoff

Obwohl das Gehirn nur ca. 2 % des Körpers ausmacht, braucht es über 20 % der Sauerstoff – Zufuhr. Vor dem Lernen 10 Minuten lüften und auch während dem Lernen alle 30 – 45 Minuten Sauerstoff hereinlassen.

Bewegung

Bewegung fördert die Informations-Aufnahme, die Verarbeitung und die Merkfähigkeit. Bewegung vor und/oder während des Lernens steigert das Behalten von Informationen nachweislich.

Wasser

Vor und während des Lernens viel Wasser trinken. Pro Tag 1,5 – 2 Liter. Das fördert die Konzentration, die Merkfähigkeit und die Informationsverarbeitung.

Energie

Das erwachsene Gehirn braucht pro Tag 125 g reinen Zucker. Das von Kindern etwa 80 g. Komplexe Kohlenhydrate wie Äpfel, Gemüse und Vollkorn über den Tag verteilt, liefern diesen Zucker.

Merkfähigkeit

Lernen sollte mehrkanalig sein. Folgende Anteile des Wahrgenommenen werden im Gedächtnis behalten:

10 % wenn wir es nur lesen
20 % wenn wir es hören
30 % wenn wir es sehen

50 % wenn wir es hören und sehen
70 % wenn wir es selbst sagen
90 % wenn wir es selbst tun

Das was man behalten kann, ist in blau angezeigt.

Schon Konfuzius (chinesischer Philosoph, vermutlich 551 v.Chr.) sagte:

Zeige es mir und ich erinnere mich. Lass es mich tun und ich behalte es.

Abbildung 16: Optimale Lernvoraussetzungen / Merkfähigkeit

Gute Laune

Wiederholungen

Entspannung

Pausen

Frische Luft

Bewegung

Wasser

Energie

Abbildung 17: Lernvoraussetzungen: Bilder zum Zuordnen

Gedächtnisvorgang, Arbeitsmaterial - Übersicht

Abbildung 18: Gedächtnisvorgang: Arbeitsmaterial

5.3.12. Nachbefragung fünf Monate später

Mitte Mai fand die Nachbefragung in beiden fünften Klassen statt. Uns interessierte, was aus dem „Erfolgreich Lernen“-Kurs hängen geblieben war.

Die Befragung der Schüler wurde in schriftlicher Form (siehe weiter unten) durchgeführt. Mich interessierte, welche Bereiche des Lernmoduls den Schülern gut oder sehr gut gefallen hatten. In einer zweiten Frage wollte ich wissen, was nachhaltig war und welche Lernstrategien oder Lerntechniken sie nach wie vor anwendeten.

Die Klassenlehrpersonen wollte ich mündlich befragen.

Folgende Meinungen der Klassenlehrpersonen interessierten mich besonders:

1. Was hat euch am „Erfolgreich Lernen“ -Projekt gut gefallen?
2. Was würdet ihr am Kurs ändern?
3. Würdet ihr das Lernmodul weiter empfehlen für die kommenden fünften Klassen?

Auf die untenstehende Nachbefragung der Schüler sowie die mündlich durchgeführte Diskussion mit den Klassenlehrpersonen wird in der Evaluation genauer eingegangen. Die Resultate der Auswertung werden mein weiteres Vorgehen in meiner Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin im Förderbereich Lernen beeinflussen.

Nachbefragung über das Projekt ‘Erfolgreich Lernen’

1. Bist du dir deiner Stärken und Schwächen beim Lernen bewusst?

Ja: Meistens: Eher nicht: Selten bis nie:

2. In welchen Bereichen deiner Lernkompetenz nimmst du seit dem Projekt ‘Erfolgreich Lernen’ eine Verbesserung wahr?

(Keine Verbesserung: 0P., kleine Verbesserung: 1P., grosse Verbesserung: 2P.)

A. Gesundheit:

(Genug Schlaf, Bewegung und Trinken; Gesundes Essen)

B. Motivation:

(Ziele, Positiv Denken, Neugier und Interessen, Lernerfolg geniessen)

C. Organisation:

(Geschicht planen, Arbeit einteilen, Arbeitsplatz gestalten)

D. Konzentration:

(Auf den Körper achten, Ablenkungen vermeiden, Konzentration trainieren)

E. Lernstrategien:

(Tipps, um zu üben, auswendig zu lernen und Vorträge zu halten, Mind-Map, Lernkartei, Lernplakat etc.)

F. Gedächtnis

(Wahrnehmung schärfen, Eselsbrücken bauen, regelmässig und richtig wiederholen)

G: Wiedergabe:

(Gute Prüfungsvorbereitung, kühlen Kopf behalten, Prüfungstraining)

3.a Was hat dir während des Lernprojektes am besten gefallen?

.....
.....
.....

b. Was hat dir nicht gefallen in den Lektionen des Lernprojektes?

.....
.....

6. Evaluation des Praxisprojektes „Erfolgreich Lernen“

In diesem Kapitel werden die Methoden reflektiert als auch die Entwicklungsprozesse während der Durchführung dokumentiert und schliesslich wird die Zielerreichung diskutiert. Die Fragestellungen werden so weit wie möglich beantwortet. In den Schlussfolgerungen werden die gemachten Erfahrungen auf die eigene berufliche Zukunft übertragen.

6.1. Methoden der Dokumentation und Zielüberprüfung

Die Förderung metakognitiven Wissens und metakognitiver Fähigkeiten ist relativ schwierig zu überprüfen. Hierbei sind Handlungsplanung, -ausführung und -kontrolle notwendig, wie bereits geschrieben. Dies sind überfachliche Kompetenzen, die bei jeder kognitiven Tätigkeit zum Tragen kommen (Brunsting, 2011, S.12). Sie können kaum losgelöst von fachlichen Inhalten, objektiv und neutral getestet werden, weil sie bei allen Arbeitsgängen involviert sind. Darum verwendete ich mehrere nicht standardisierte Methoden, um meine Ziele zu überprüfen. Diese wurden in diesem Projekt als Aktionsforschung im Sinne von Altrichter und Posch angelegt.

Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrern und Lehrerinnen selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern. Kurz gefasst soll Aktionsforschung Lehrpersonen helfen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen, Innovationen durchzuführen und individuell zu überprüfen (Altrichter und Posch, 2007, S.13). Die Lehrer werden zu reflektierenden Praktikern, welche selbst untersuchend und gestaltend dort ansetzen, wo sie etwas verbessern möchten.

Um mein Praxisprojekt möglichst umfassend zu evaluieren und das Erreichen meiner eigenen Ziele als auch derjenigen der SuS und KLP zu überprüfen, habe ich mich für folgende Methoden entschieden: Beobachtung während der Lektion, Forschungstagebuch, selbst entwickelter Fragebogen mit dazu passendem Lernprofil-Stern sowie Feedback der Lehrpersonen.

6.1.1. Beobachtung während der Lektion

Immer wieder habe ich den Klassenlehrpersonen Aufträge zur Beobachtung der SuS während den Lektionen gegeben. Auch meine eigenen Beobachtungen habe ich einfließen lassen.

Nutzen: Das Erreichen der Ziele lässt sich auf diese Weise gut überprüfen. Dank Beobachtungsschwerpunkten können Aussagen über Einsatz und Entwicklung einzelner SuS gemacht werden.

Grenzen: Eine Beobachtung ist immer subjektiv gefärbt. Zudem ist es unmöglich alles wahrzunehmen. Als Lehrperson ist man teilweise stark ins Unterrichtsgeschehen eingebunden und konzentriert sich immer wieder auf das eigene Handeln oder auf dasjenige einzelner SuS.

6.1.2. Forschungstagebuch

Im Forschungstagebuch hielt ich meine Beobachtungen als auch das Feedback der KLP fest. Auch den inhaltlichen Stand schrieb ich auf, da man im ganzen Alltagsstress vieles wieder vergisst. Dies half mir, meine Eindrücke und Feststellungen zu strukturieren. Meistens erstellte ich meine Notizen umgehend im

Anschluss an die Lektion, aber eben nur meistens. Manchmal war der Schulalltag einfach zu hektisch, ich musste zur nächsten Klasse eilen oder eine Kollegin wollte etwas von mir. Nach ein paar Tagen oder gar nach einer Woche hatte ich bereits Schwierigkeiten, mich an alles genau zu erinnern. Ich merke jetzt, wie hilfreich das Forschungstagebuch bei der Auswertung meines Projektes für mich ist.

Nutzen: Durch das Notieren der Beobachtungen und des Feedbacks reflektierte ich die durchgeführten Sequenzen. Das half mir bei der Anpassung des Projektverlaufs und der Planung der Folgektionen.

Die Lektionsziele lassen sich überprüfen und wichtige Beobachtungen werden dokumentiert. Das Forschungstagebuch hilft bei der Projektentwicklung und fördert die persönliche Weiterentwicklung.

Grenzen: Das Forschungstagebuch ist nur so gut, wie man es führt. Man soll seine Gedanken und Schlussfolgerungen wirklich nach jeder Lektion notieren. Das Verfassen des Protokolls ist relativ zeitaufwändig. Beobachtungseinträge sind subjektiv und mitunter auch von der eigenen Tagesform abhängig.

6.1.3. Fragebogen: Mein eigenes Lernprofil

Den Fragebogen zur Selbsteinschätzung des eigenen Lernens liess ich in der ersten Lektion von den SuS ausfüllen. Es waren je fünf Fragen zu sechs verschiedenen Lernvoraussetzungen, insgesamt also dreissig Fragen. Die SuS nahmen das Ausfüllen des Fragebogens sehr ernst, was ich an den individuellen Fragen feststellen konnte. Mein Mentor empfahl mir, auch Fragen zur Arbeitsbeziehung mit den Lehrpersonen bezüglich Lerntechniken zu formulieren. Das kam aber nicht so gut an bei den KLP, darum liess ich es bleiben. Bei Projektende, nach knapp einem Semester, liess ich den Fragebogen durch die SuS erneut ausfüllen.

Nutzen: Die Schülerinnen und Schüler fühlten sich ernstgenommen durch das Erfragen der eigenen Einschätzung über ihr Lernverhalten. Alle reflektierten über ihr eigenes Lernen. Die 2. Auswertung des Fragebogens bei Projektende lieferte einen guten Vergleich zu den Werten am Anfang. Eine Veränderung war ersichtlich.

Grenzen: Nicht jeder Schüler kann sich gleich gut einschätzen. Es bleibt eine subjektive Selbsteinschätzung. Das merkte ich auch daran, dass sich einige Mädchen tendenziell eher schlechter eingeschätzt haben, als sie meines Erachtens waren. Dafür nahm ich bei wenigen Knaben eine Selbstüberschätzung wahr.

6.1.4. Mein Lernprofil-Stern

Der Lernprofil-Stern ist eine Darstellungsform der individuellen Auswertung des Fragebogens. Für mich ist er aber mehr als das. Die SuS malten den Stern nach ihrem Gusto an. Die Auswertung des eigenen Fragebogens in Bezug auf die Lernvoraussetzungen war dabei ganz klar ersichtlich. Zudem schrieben die SuS ihre eigenen Stärken und Chancen dazu.

Nutzen: Durch diese Darstellung der Auswertung hat jedes Kind sein eigenes Lernstern-Profil. Die Stärken und Schwächen sind auf einen Blick wunderbar ersichtlich. Ein Vergleich mit dem zweiten Lernstern-Profil am Ende des Projektes war sehr einfach und eindrücklich. Auch einige Eltern erfreuten sich und äusserten sich entsprechend positiv. Die KLP schätzten die Kopie des Sterns von jedem Kind sehr. So hatten sie ein weiteres individuelles Dokument im Schüler-Portfolio und damit eine mögliche Diskussionsgrundlage für Elterngespräche.

Grenzen: Das Lernstern-Profil ist eine mögliche Darstellungsform für die Auswertung des Fragebogens. Nicht alle Kinder können mit Schwächen gleich gut umgehen. Diese sind aber beim Stern unmissverständlich mit einem kleinen Zacken dargestellt. Man muss das mit den SuS besprechen und eventuell auch relativieren, weil es sich um Selbsteinschätzungen und individuelle Wahrnehmungen handelt.

6.1.5. Feedback der Klassenlehrpersonen

Nach den allermeisten Sequenzen konnte ich bei den Klassenlehrpersonen Feedback einholen. Gezielte Fragen halfen mir, meine persönliche Zielerreichung zu überprüfen. Mit der einen KLP führte ich immer wieder ausführliche Gespräche über den Projektverlauf.

Während meinem Praxisprojekt hatten sich alle fünf genannten Grundsätze bewahrheitet. In der Diskussion mit meinen Klassenlehrpersonen kristallisierten sich Punkt 1 (**viele unterschiedliche Strategien kennen lernen, nicht nur allgemeine Lerntheorien**) und Punkt 3 (**entwickeln die Lernenden keine Motivation diese Strategie einzusetzen, wird sich ihre Lernfähigkeit nicht verbessern**) als absolut wichtig heraus.

Nutzen: Die Rückmeldungen beider Klassenlehrpersonen waren mir sehr wichtig. Zusammen konnten wir reflektieren, was mich bei der Weiterentwicklung meines Projektes und meines Unterrichts massgeblich unterstützte. Die Zusammenarbeit wurde mit der Zeit intensiver und auch zunehmend gewinnbringend. Hilfreich und interessant waren zudem die unterschiedlichen Rückmeldungen der beiden KLP. Das führte mir vor Augen, dass jede Klasse wie auch jede Klassenlehrperson wieder anders ist und ich nicht stur „mein“ Projekt durchführen kann.

Grenzen: Die einzige Schwierigkeit war für uns die Zeit. In hektischen Zeiten signalisierten mir die KLP ihre Überlastung und wollten mir am liebsten alles übergeben. Im Sinne von „Du machst das ja sowieso gut“ wollten sie sich zwischendurch eine Verschnaufpause verschaffen und einfach mal ihre Korrekturarbeiten nachholen. Ich hatte Verständnis dafür.

6.2. Entwicklungsprozesse und Zielerreichung

Die zweimalige Durchführung des Praxisprojektes „Erfolgreich Lernen“ bestätigt, dass es für das Lernen verschiedene wichtige Voraussetzungen braucht. Die bedeutsamsten individuellen Voraussetzungen für das Lernen nach dem INVO-Modell von Hasselhorn und Gold (2006), sind Strategien und metakognitive Regulation, selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis, Vorwissen, Motivation und Selbstkonzept

(Wahrnehmung und Wissen um die eigene Person) sowie Volition (Willen) und lernbegleitende Emotionen. Dieses Modell zeigt auf, dass wir im Unterricht sehr wohl die Möglichkeit haben lernstrategische Kompetenz und Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu fördern und damit vor allem im heilpädagogischen Bereich Unterstützung bieten können.

Die Liste der Leitlinien zur Vermittlung metakognitiver Strategien nach Pressley und Woloshyn (1995), war insbesondere für die Klassenlehrer bedeutsam. Das Kognitiv-Strategie-Modell vermittelt damit eine Hilfestellung für Lehrpersonen, was selten ist. Meistens sind Lernstrategien nur auf die Lernenden ausgerichtet, wobei im Unterricht immer wieder mit diesen Strategien gearbeitet werden muss, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Dieses Risiko bleibt bestehen nach einem einmaligen Semesterkurs.

Spannend war die Auswertung der Nachbefragung, die etwa fünf Monate nach Beendigung des Projektes durchgeführt wurde.

Das Konzept Metakognition nach Kaiser & Kaiser führte uns Lehrpersonen vor Augen, dass die exekutiven Fähigkeiten für das Lernen ebenso wichtig sind wie die deklarativen. Metakognition optimiert Lernen und verhilft einem Menschen dazu, seine kognitiven Fähigkeiten auszuschöpfen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Kinder in der Schule den Umgang mit metakognitiven Prozessen lernen. Die Schüler konnten in Bezug auf Lernen ein Wissen über sich selber aufbauen, was ihnen der Lernprofilstern vor und nach dem Projekt bildlich aufzeigte. Sie konnten Strategien kennen lernen und einsetzen als auch Aufgaben selbständig planen und kontrollieren lernen. Die Schülerinnen und Schüler sind sich ihrer eigenen Stärken und Schwächen sehr wohl bewusst, was sich bei der Auswertung der Nachbefragung klar zeigte. (Siehe Kap. 6.3)

6.2.1.Ebene Studierende

Das Projekt machte mir enorm Spass und ich lernte viel dabei. Der Start gelang mir gut und ich schaffte es, die SuS neugierig zu machen und für mein Projekt zu motivieren. Diese speziellen Wochenlektionen wurden als willkommene Abwechslung zum regulären Unterricht wahrgenommen.

Mir schwebte bei der Planung ein perfektes Schüler-Dossier vor, dazu noch ein Handout, welches auch für die Eltern hilfreich wäre. Während des Projektverlaufs wurde mir aber zunehmend klar, dass dies ein Ding der Unmöglichkeit war. Ich musste wegkommen von perfekt vorbereiteten Unterlagen. Schliesslich sollte das Projekt ein Gemeinschaftswerk von KLP, SuS und mir selber sein. Ich änderte meine Einstellung, da ich ja Aktionsforschung betreiben wollte. Dies brachte mich weiter, war interessant und spannend.

Ich gehe der Frage nach, warum ich von der Idee ausging, den Klassenlehrpersonen und Schülern ein komplettes, perfektes Lernprogramm präsentieren zu müssen. Am liebsten hätte ich anfänglich ein fertiges Programm durchführen wollen. Dieser Wunschgedanke wurde allerdings sehr bald zunichte gemacht. Und das war auch durchaus gut so. Durch die vielen Diskussionen mit Lehrpersonen und Schülern und das daraus resultierende Überdenken und Anpassen meines Vorgehens lernte ich sehr viel hinzu. Auf meine Frage zurückkommend könnte mein anfänglicher Präzisionsanspruch damit zu tun haben, dass ich als Lerntherapeutin und Heilpädagogin gewissen Erwartungen entsprechen möchte. Aussagen wie: „Mach nur, du bist ja die Lernexpertin“, verstärkten dieses Gefühl. Natürlich wollte ich niemanden enttäuschen und meinen Ruf als Spezialistin nicht verlieren. Von dieser Rolle wegzukommen

war nicht einfach. Mehr und mehr bekamen die Lehrpersonen auch Spass daran, etwas mit zu entwickeln. Ein weiterer Gedanke bei der Planung war, dass ich gut vorbereitet sein wollte. Mir war bewusst, dass ich mich neben meinem zurzeit sehr anstrengenden Privatleben, dem Studium und dem Schulalltag nicht überfordern durfte. Ich war mir nicht sicher, ob ein allwöchentliches Anpassen meiner Projektinhalte inklusive einer fortwährenden Evaluation und dem Schreiben neuer Arbeitsblätter nicht zu anstrengend wäre. Es erwies sich glücklicherweise als praktikabel.

Leider kam uns gegen Ende des Semesters der überfrachtete Schulalltag in die Quere: letzte Prüfungen, gestresste Eltern nach dem ersten provisorischen Übertritts-Entscheid, eine Vindonissa - Exkursion und ein durch einen Lehrerkollegen initiiertes und sehr gross angelegtes Klassen übergreifendes Projekt über die Geschichte der Titanic im Stadtmuseum Aarau. Die Lehrpersonen waren völlig überarbeitet und überforderten sich selber. Zwar war das Resultat überwältigend, die Schülerinnen und Schüler schlussendlich sehr stolz und die Eltern, der Schulleiter und die Museumsleiterin sprachlos. Trotzdem – waren die Unternehmungen in diesem Semester nicht einfach zu viel des Guten? Zu alledem wünschte ich eine intensive Zusammenarbeit, um mein Praxisprojekt zu entwickeln. Ich musste einsehen, dass meine Arbeit zwar sehr geschätzt wurde, mein Projekt aber einfach eines unter vielen war.

Der Faktor Zeit begleitete mich während des ganzen Projekts: Wann ist weniger mehr? Wann ist eine Vielfalt und Auswahl angebracht? Wie viel packe ich in eine Lektion, um die Schwächeren und Langsameren nicht zu überfordern, die Überflieger dagegen nicht zu langweilen? Im Verlauf des Projekts plante ich, inhaltlich eher weniger in die Lektionen zu packen. In der Folge wurden diese ruhiger, die SuS entspannter und mir machte es mehr Spass. Im Bereich Zeiteinteilung und Planung konnte ich dank diesem Entwicklungsprozess Fortschritte erzielen.

In den Klassen fühlte ich mich praktisch von Anfang an wohl. Es sind aber auch mehrheitlich ganz tolle Schüler in diesen beiden fünften Klassen. Klar stand ich etwas unter Erfolgsdruck, zumal ich wusste, dass ich diesen Kurs auch bei den künftigen fünften Klassen durchführen wollte. Im Verlaufe des Semesters lernte ich die Schüler besser kennen und konnte differenzierter auf sie eingehen. Nach der Überraschung mit einer Komplimenten-Dusche und dem Geschenk, das mir die eine Klasse in der letzten Lektion machte, war ich sehr berührt. Ich war ein wenig wehmütig, dass die Zeit in diesen Klassen mit dem Projektende nun vorbei war.

Die Frage, welche Modifikationen notwendig sind, damit ich den Kurs weiterhin einsetzen kann, werde ich mit den neuen Klassenlehrpersonen besprechen. Ich werde auch künftig sehr flexibel sein müssen. Ein offenes Ohr für Wünsche und Bedürfnisse der Klassenlehrer und Schüler wird Bedingung sein.

Mein Hauptziel: Ich entwickle ein Projekt zu „Erfolgreichem Lernen“ für fünfte Klassen.

Dieses Ziel habe ich erreicht. Es muss aber für den nächsten Durchgang noch verbessert werden.

Teilziel 1: Ich stelle ein Programm zusammen, mit dem wir 14 – 16 Wochen gemeinsam arbeiten.

Dieses Teilziel habe ich aus meiner Sicht und aus derjenigen der KLP und SuS gut erreicht. Die Kraftfeldanalyse zu Beginn meiner Projektarbeit hatte mir dabei sehr geholfen. Wichtig war am Anfang, beide Klassenlehrpersonen gut über meine Ideen zu informieren und sie so gut wie möglich einzubinden. Dank unserer engen Zusammenarbeit konnten wir den Ablauf fortwährend dem laufenden Programm anpassen. Das Projekt wurde, wie geplant, während eines Semesters durchgeführt. Bedingt durch die vielen Ausfälle führte ich den Kurs letztlich in lediglich 14 Einzellektionen durch.

Obwohl ich mit einer der beiden Lehrpersonen intensiver plante und vorbereitete, war das Programm gleichermassen auf die beiden Klassen abgestimmt und deckte die Bedürfnisse der KLP sowie der SuS ab. Dies konnte ich anhand der zahlreichen Feedback- als auch der Kurzgespräche mit den Delegierten überprüfen.

Teilziel 2: Die Unterrichtsunterlagen können für weitere fünfte Klassen verwendet werden. Dieses Teilziel habe ich meines Erachtens weniger gut erreicht. Zwar konnte ich meine Planung sehr wohl für die Parallelklasse gebrauchen, doch deren Klassenlehrpersonen unterrichten auch sehr ähnlich und planen alles gemeinsam. Meine Unterrichtsunterlagen kann ich nur teilweise für die künftigen fünften Klassen einsetzen. Dies war denn auch ein hoher Anspruch an mich selbst. Ich muss einen Weg finden, um Unterrichtsunterlagen wie Arbeitsmaterialien offener zu gestalten, um deren Adaptivität zu gewährleisten. Was dies im Detail bedeutet, kann ich es erst sagen, wenn ich das entsprechende Programm anlässlich unserer zwei Arbeitstage in der letzten Sommerferienwoche mit den beiden neuen Klassenlehrpersonen bespreche. Ein Klassenlehrer kommt neu an unsere Schule, ich werde ihn also erst im August, kurz vor dem erneutem Projektstart, kennenlernen. Er hat jedoch bei Stundenplanbekanntgabe die Idee meines Projektes erfreut entgegengenommen.

Insgesamt bin ich zufrieden mit meiner eigenen Zielerreichung, obschon für die beiden künftigen Klassen noch etwas Planungsarbeit vor mir liegt.

6.2.2.Ebene Klasse

Die Klasse beteiligte sich während der ganzen Projektzeit mehrheitlich aktiv und motiviert an den einzelnen Lektionen. Aufgrund der Beobachtungen und Feedbacks der KLP und der SuS kann ein Entwicklungsprozess in Bezug auf das Lernen festgestellt werden. Die SuS profitierten durch die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Lernverhalten. Kinder mit ganz unterschiedlichen Ressourcen entwickelten Kompetenzen für selbstständiges Arbeiten, weil sie nun etwas mehr über die Voraussetzungen ihres Lernens wussten. Dies bestätigen mir verschiedene Beobachtungen der Klassenlehrpersonen.

Gemäss dem Aussagen der SuS trat eine Verbesserung beim Planen von Schulaufgaben ein. Diese Äusserungen sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen, sind sie doch sehr subjektiv. Die Tatsache, dass die SuS mir mit diesem Feedback eine Freude bereiten wollten und dass wohl auch ihr eigenes Wunschdenken mit hineinspielte, darf nicht unterschätzt werden.

Beim Thema Motivation sprachen die SuS sehr gut auf das Zürcher Ressourcenmodell an. Das war für mich ein Experiment, sind sie doch noch etwas jünger als die für diesen Kurs vorgesehene Altersklasse. Ich musste die Einheit recht kürzen und anpassen. Auf die individuell ausgesuchten Bilder des ZRM waren die meisten SuS sehr stolz. Auch das Formulieren ihrer Zielmotti nahmen alle sehr ernst. Eine Ausführung ihres persönlichen Bildes und Mottoziels durften die SuS zum Aufstellen oder Aufhängen mit nach Hause nehmen. Die andere verwendeten wir als Titelblatt ihres Lernmäppchens. (Anhang: 6.1.) Ich wurde gar von Eltern darauf angesprochen und eine Mutter äusserte sich sehr positiv und dankte mir.

Beim Thema Gedächtnis und Wiedergabe wurde das Auswendiglernen trainiert. Diese konkrete Erfahrung mit Lerntechniken gab den SuS viel Selbstvertrauen. Die korrekte Benotung des schwierigen Gedichtes war für das Gelingen dieser Einheit entscheidend.

Zur Thematik der Lernstrategien, Lerntechniken und Lerntipps hätte ich gerne noch mehr vermitteln wollen. Vielleicht finde ich im zweiten Durchgang eine Möglichkeit hierzu.

Die Zielsetzung, dass sich die Schüler der verschiedenen Voraussetzungen ihres Lernens bewusst sind, ist erreicht. Dass sie gerne mitgestalten, zeigt sich im positiven Feedback zu den Einstiegsspielen, die sie selber planten und durchführten. (siehe Nachbefragung Kap. 6.3.)

Weil die Schüler ihr Lernsternprofil am Anfang und am Ende des Projektes bildlich sehr gut vergleichen konnten, wurde ihnen ihre Selbstwirksamkeit bewusst.

Das Ziel, dass die SuS metakognitives Wissen und metakognitive Fertigkeiten mittels Lernstrategien nachhaltig einsetzen, ist nur bedingt erreicht, was die Nachbefragung bestätigt. Das zeigt mir einmal mehr, dass die Lehrperson immer wieder darauf hinweisen muss und Raum für Metakognition geben soll.

Das Hauptziel (insb. hinsichtlich der drei Förderkinder): Die SuS entwickeln Kompetenzen für selbstständiges Lernen. Eine ehrliche Zielüberprüfung für dieses Ziel erscheint mir schwierig. Ich habe es zu wenig konkret formuliert. Anhand eigener Beobachtungen als auch derjenigen einer KLP stelle ich hingegen fest, dass die beiden schwächeren Schüler bei den beiden Tutoren selbstverständlicher Hilfe holen.

Teilziel 1: Die Schüler setzten sich mit dem eigenen Lernverhalten auseinander. Die Zielerreichung dieses Teilziels ist mehrheitlich gelungen. Die SuS diskutieren miteinander über verschiedene Lerntechniken oder hinterfragen eigenes Lernverhalten. In meinem Forschungstagebuch notierte ich entsprechend: „E. hat eine Kollegin wegen einer schlechten Note getröstet und sie gefragt, ob sie denn genug geschlafen und gefrühstückt habe.“ Auch fragen einige SuS einander, wie sie denn den Prüfungsstoff gelernt hätten. Das laut Nachdenken über das eigene Lernen ist für die SuS offensichtlich normal geworden.

Lernziel 2: Die SuS kennen verschiedene Lernstrategien und Lerntechniken und können sie anwenden. Die SuS bewerteten die Fragen des quantitativen Fragebogens nach dem Projekt mehrheitlich mit höheren Punktzahlen als bei der ersten Befragung. Auch bei der mündlichen Feedbackrunde in der letzten Lektion schätzten sich die SuS hinsichtlich ihres Lernverhaltens als kompetenter ein. Trotzdem bin ich nicht ganz zufrieden bei diesem Teilziel. Ich hätte mehr individualisieren können. Nicht jedes Kind braucht die gleichen Lerntipps und Lerntechniken. Hier gibt es noch Verbesserungspotential für den zweiten Durchgang.

6.2.3.Ebene Individuum

Vor allem schwächere SuS profitierten vom Lernprogramm. Dies zeigte die Auswertung des Fragebogens (vgl. Anhang S. 10-16) und die Beobachtungen von den Lehrpersonen. Auch die SHP schilderte mir diesbezüglich positive Beobachtungen.

Die Schülerin EG konnte vor allem ihr Selbstwertgefühl stärken. Durch die Gespräche übers Lernen, konnte sich EG allgemein mehr öffnen und auch über ihre Sorgen und Gefühle sprechen. Sie sagte mir, dass sie für gute Leistungen selber etwas machen könne, im Gegensatz zur Krankheit ihrer Mutter. Unsere Beziehung konnte vertieft werden, was sich in den kurzen Begegnungen im Gang oder in den Pausen zeigte. Vor kurzem startete sie mit einem Augentraining bei einem anerkannten Optometristen in Aarau.

Schülerin EM hatte vor allem im Organisieren eine Entwicklung durchgemacht. Ihr halfen die Wochenplanung und der Tageslernplan entscheidend. Sie nahm die leeren Kopien für zuhause dankend an. (Anhang: 6.9.) Sie machte meines Erachtens erfreuliche Schritte in Richtung Selbstständigkeit.

Mit MW arbeiteten wir an seinen Prüfungsblockaden. Zum Teil wendete er unsere Entspannungsübungen selbstständig an, manchmal brauchte er auch unsere Unterstützung. Seit dem wir ihm offiziell mehr Zeit geben an Prüfungen oder für Aufträge, geht es ihm besser. Im SSG vereinbarten wir mit der Mutter, dass sie ihn etwas mehr loslässt und ihn selbstständig Hausaufgaben machen lässt. Die Planungshilfen nahmen Mutter und Sohn gerne entgegen.

Ein weiterer eher schwacher Schüler profitierte im Bereich Motivation. Er lebt in schwierigeren Verhältnissen. Dabei sind hauptsächlich die Erziehung und die Fremdsprachigkeit Thema. S. hatte, nach Aussagen der KLP, seine Chance erkannt, dass er seine Schulleistungen selber beeinflussen respektive steuern kann. „Ohne Fleiss keinen Preis“ nimmt er sich momentan sehr zu Herzen. Auch seine Aussage: „Ich kann mich eben nicht konzentrieren“, führt er nur noch selten an. Er weiss nun, dass man Konzentration bis zu einem gewissen Grad trainieren kann und dass es dafür Strategien gibt. Sicher ist dieser Entwicklungsprozess bei ihm noch nicht abgeschlossen. Die Förderkinder begrüßten, dass sie genau das gleiche Programm machen durften, wie alle anderen der Klasse. Sie schätzten auch, dass sie nicht separativ unterrichtet wurden in diesen Lektionen.

Die stärkeren Schülerinnen und Schüler konnten beim Lernprogramm ebenfalls profitieren. Bei einigen Mädchen konnte ich nach Auswertung des zweiten Fragebogens eine Steigerung des Selbstvertrauens feststellen. Einige dieser Kinder nahmen auch gerne ein paar leere Lernpläne nach Hause. Sie wollen ihre Arbeit weiterhin gut planen und einteilen. Einige Schüler haben zudem Respekt vor der sechsten Klasse, weil das Fach Französisch hinzukommt. Etliche dieser SuS erhalten auch von ihren Eltern Unterstützung und Lerntipps, wie sie noch bessere Noten erreichen können. Viele Eltern in diesem Quartier lassen die Kinder schulisch nicht aus den Augen, schliesslich ist nur das beste Niveau der Oberstufe gut genug. Ich hoffe, dass die Selbstständigkeit auch bei den recht vielen starken SuS gefördert werden konnte.

Dieses Lernprojekt eignet sich meines Erachtens auch, resp. besonders für heterogene Klassen. Die starken SuS werden zu Tutoren. Die Rolle der Lernprofis gefällt ihnen und diese Tatsache bedeutet einen Mehrwert für die gesamte Klasse.

6.3. Beantwortung der Fragestellungen

Wie können Lernkompetenzen in der Primarschule gefördert werden?

Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Das vorliegende Semesterprojekt in den 5. Klassen ist nur *eine* Möglichkeit unter vielen, die Schüler im Bereich Lernen zu fördern. Der Fokus war stets darauf ausgerichtet, alle Schüler zu fördern, die drei Förderkinder ebenso wie die starken SuS. Die gewählten Theorien über das Lernen halfen mir einen roten Faden zu bewahren und vermittelten mir zusätzlich eine Sicherheit und Berechtigung meines Tuns.

Welche individuellen Voraussetzungen sind erforderlich, um erfolgreich lernen zu können?

Ich hielt mich bei dieser Fragestellung eng an das heuristische INVO-Modell von Hasselhorn und Gold (2006), das fünf Merkmalsbereiche erfolgreichen Lernens miteinander verzahnt. Die wichtigsten individuellen Voraussetzungen des Lernens sind nach diesem Modell Strategien und metakognitive Regulation, selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis, Vorwissen, Motivation und Selbstkonzept (Wahrnehmung und Wissen um die eigene Person) sowie Volition (Willen) und lernbegleitende Emotionen. Das Endprodukt des Projektes „Erfolgreich Lernen in den 5. Klassen“ ist ein Gemeinschaftswerk der beiden Klassenlehrer und mir. Inhaltlich adaptierten wir das Trainingsprogramm von „Erfolgreich mit dem Lernprofil“ von K. Turecek ((2016) und ergänzten es mit dem Heft „Mein schlaues Lernheft“ (Schader & Müller, 2012) als auch mit eigenen Ideen. Das hatte den Vorteil, dass die Schüler nach Auswertung des Fragebogens einen individuellen Lernprofilstern erhielten.

Sind sich die Schüler ihrer Stärken und Schwächen im Lernen bewusst?

Für die Beantwortung dieser Frage beziehe ich mich auf die Nachbefragung, fünf Monate nach Beendigung des Projektes. Die Klarheit, mit der die Schülerinnen und Schüler ihr Bewusstsein der eigenen Stärken und Schwächen ausdrückten, hatte ich nicht erwartet. Von den 45 Schülern sind sich deren 41 ihrer Stärken und Schwächen grundsätzlich oder meist bewusst.

Abbildung 19: Auswertung Nachbefragung: Bewusstsein Stärken/Schwächen

In welchen Bereichen der Lernkompetenz schätzen sich die Schüler nach dem Projekt besser ein?

Die Auswertung zeigt, dass die Verbesserung in den verschiedenen Lernbereichen von den Schülern recht ausgeglichen bewertet wurde. Keine Verbesserung gab 0 Punkte, kleine Verbesserung 1 Punkt und grosse Verbesserung 2 Punkte.

Abbildung 20: Auswertung Nachbefragung: Verbesserung in verschiedenen Bereichen

Was hat den Schülern während des Lernprojektes am besten gefallen?

Die Auswertung der Nachbefragung bestätigt sowohl die Schüleraussagen direkt nach dem Projekt als auch meine Beobachtungen während der Durchführung. Ab drei gleichen Antworten wurden die entsprechenden Nennungen in die Darstellung aufgenommen.

Abbildung 21: Auswertung Nachbefragung: Anklang bei den SuS

Bei der Frage, was ihnen nicht gefallen hatte, schrieben die Schüler sehr wenig auf. Ab drei identischen Antworten werden diese aufgeführt.

Es wurden genannt:

1. „Viel lesen müssen“ (4)
2. „Gedicht lernen müssen“ (4)
3. „Viel zuhören müssen“ (3)

Trotz der wenigen negativen Nennungen nehme ich vor allem die Punkte 1 und 3 zur Kenntnis und versuche, beim nächsten Durchgang, weniger Arbeitsblätter zum Lesen abzugeben. Auch versuche ich, meine Erklärungen kürzer zu halten und die Schüler hauptsächlich reden und handeln zu lassen.

Die Lehrerbefragung fand anlässlich eines Schlussgespräches statt:

Die beiden Lehrpersonen bemerkten, dass die meisten Schülerinnen und Schüler sich ihrer Stärken und Schwächen besser bewusst sind als vor dem Lernprojekt.

Die drei Förderkinder konnten aus ihrer Sicht profitieren, ebenso wie die Schüler im Mittelfeld oder die ganz Starken.

Für die eine Lehrperson spielte die Metakognition im Unterricht eine grosse Rolle, der andere Lehrer sprach eher mit einzelnen Schülern oder Kleingruppen über das Lernen.

Eine Lehrperson gab an, dass sich viele ihrer Schüler im Bereich Organisation verbessert hatten, die andere Lehrperson sah eine Verbesserung in der Wiedergabe (bessere Leistungen, Noten).

Die Zusammenarbeit wurde von den Lehrpersonen als Bereicherung angesehen. Für beide war angenehm, für einmal den Lead und die Verantwortung für einen Teilbereich des Unterrichts abgeben zu können. Sie betrachteten es als Vorteil, dass ich zusätzlich in die Klasse gekommen war, die Thematik Lernen habe so ein anderes Gewicht bekommen.

Das Projekt „Erfolgreich Lernen“ wird von beiden Klassenlehrern für die folgenden 5. Klassen weiterempfohlen. Sie würden den Kurs auf jeden Fall im ersten Semester der 5. Klasse durchführen.

6.4. Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Durchführung des Kurses „Erfolgreich Lernen“ im Rahmen meines Praxisprojekts ist gelungen und hat den SuS Freude bereitet. Die beiden Klassen waren motiviert und freuten sich mehrheitlich auf die Wochenlektion mit mir. Zahlreiche Rückmeldungen der beiden Klassenlehrpersonen, der Assistentin und der Schulischen Heilpädagogin waren positiv. Die Klassen waren bis zum Schluss voll dabei. Sehr gefreut haben mich verschiedene positive Rückmeldungen seitens der Elternschaft. Das hohe Interesse an diesem Thema hätte ich so nicht erwartet. Der Schulleiter befürwortet die Verankerung dieses Semesterkurses in unserer Primarschule.

Beide Klassen betreue ich normalerweise nicht als SHP. Meine Befürchtungen, den Zugang zu den SuS nicht schnell genug zu finden und als „Exotin“ wahrgenommen zu werden, hatten sich nicht bewahrheitet. Dennoch würde ich dieses Projekt viel lieber in einer Klasse durchführen, in der ich regulär als SHP tätig bin.

Die beiden Klassen waren mit je 17 SuS relativ klein. Ich kann mir vorstellen, dass diese Tatsache mitentscheidend war für den Erfolg meines Projekts.

Der Fakt, dass sich unser Schulhaus in einem Quartier mit sehr vielen Familien aus bildungsnahen Verhältnissen befindet, könnte derartige Lernprojekte begünstigen, sind doch viele Eltern und Schüler per se schon an Bildung, Schule und Lernen interessiert. Der Übertritt an eine höhere Schule ist für viele Schüler (und vorzugsweise deren Eltern) bereits in der Mittelstufe der Primarschule erklärtes Ziel.

Die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Lehrpersonen war sehr angenehm und wohlwollend und dabei hat sich deren Lehrverhalten durchaus schon etwas verändert. Beide Klassenlehrpersonen haben sich gegen Ende des Semesters viel öfters Zeit genommen, um mit den Schülern über deren Lernerfahrungen zu sprechen und wurden sich der Bedeutsamkeit der Metakognition zunehmend bewusst. Wichtig wäre jetzt eine weitere Begleitung, damit diese Erkenntnis nicht wieder in den Hintergrund tritt. Die Einfachheit des Leitfadens nach Pressley/Woloshyn (1995) ist hierbei sicherlich hilfreich.

Im gemeinsamen Entwickeln und der damit einhergehenden zahlreichen Besprechungen darf aber die zeitliche Überbelastung der Klassenlehrpersonen nicht ausser Acht gelassen werden. Ich muss meine Ansprüche zur gemeinsamen Projektentwicklung herunterschrauben, zumal ich durchaus grosses Verständnis für die Situation der KLP aufbringen kann. Meine Zeit als Klassenlehrerin an der Sekundarschule habe ich auch als anstrengend in Erinnerung. Das gemeinsame Vorbereiten und Entwickeln soll aus der Sicht der Klassenlehrpersonen als Erleichterung angesehen werden.

Auch mein eigener Aufwand für dieses Projekt war relativ hoch. Die zahlreichen Besprechungen für die gemeinsame Reflexion, das Feedback und die Entwicklung des Programms waren sehr zeitaufwändig.

Erfolgreich Lernen – ein Projekt in den 5. Klassen

Ich konnte meine Erfahrungen als frühere Lerntherapeutin gut einbringen. Metakognitives Wissen und metakognitive Fertigkeiten können tatsächlich gefördert werden. Das Kognitive-Strategie-Modell von Pressley und Woloshyn hat sich als hilfreich erwiesen, doch dies allein reicht natürlich nicht aus, um den Schülern gute Lernstrategien zu vermitteln. Die Analyse des Fragebogens zeigt, dass sich die Schüler, insbesondere die schwächeren, in ihrem Lernverhalten mehrheitlich sicherer fühlen als vor dem Projekt. So werde ich nach der nächsten Projektdurchführung vertieft darauf achten, in welchen Bereichen sich die Schüler besser einschätzen und ob es hierbei zwischen schwachen und starken Schülern Unterschiede gibt.

6.5. Folgeprojekte

6.5.1. Konzeptentwurf: Erfolgreich Lernen im Schulhaus Gönhard

Aus meinem Praxisprojekt und der daraus resultierenden Masterarbeit ist schlussendlich die Idee eines Konzeptes für die ganze Mittelstufe entstanden. Mein Ziel ist es, dass alle Schüler unserer Mittelstufe (9 Klassen) am untenstehenden Angebot des skizzierten Konzeptes teilhaben können.

Konzept: Erfolgreich lernen im Schulhaus Gönhard

Spielworkshop über Mittag

Exekutive Funktionen spielend fördern
Spiele kennen lernen
Gemeinschaft und Spass

4. Klassen

(eingeführt)

Freiwilliges Angebot

Kurs für 8-10 Wochen

Erfolgreich Lernen

Grundlagen des Lernens
Lernstrategien und Lerntechniken
Kennenlernen und anwenden

5. Klassen

(eingeführt)

Integriertes Angebot

im Teamteaching mit KLP

Motivation durch Selbstmanagement

Zürcher Ressourcenmodell (ZRM)
Altersangepasst durchführen
Lernen mit Ziel und Plan

6. Klassen

(in Bearbeitung)

Integriertes Angebot

im Teamteaching mit KLP

Für die vierten Klassen führe ich seit Anfang Jahr den Spielworkshop durch.

In den fünften Klassen ist weiterhin der „Erfolgreich Lernen-Kurs“ in den Klassen vorgesehen.

In den sechsten Klassen möchte ich ein Angebot zu Motivation und Zielsetzungen anbieten. Dieses ist noch in Entwicklung. Ich kann mir vorstellen, dass ich einen Kurs in Anlehnung an das Zürcher Ressourcenmodell (ZRM) nach Riedener & Storch (2018) konzipieren werde.

6.5.2. Spielworkshop

Bereits im ersten Durchgang des Praxisprojekts (in der zweiten Durchführung verstärkt), fiel uns die enorme Motivation und Freude der Schüler bei den Spielen auf. In Zusammenarbeit mit uns Lehrpersonen durften jeweils zwei SuS ein Einstiegsspiel organisieren und leiten. Die zeitliche Vorgabe von 5 bis 10 Minuten musste eingehalten werden. Anschliessend reflektierten die Schüler kurz, welche exekutive Funktion im entsprechenden Spiel gefördert worden war. Einige Kinder meldeten uns zurück, dass sie eigentlich viel öfter spielen möchten. Die Auswertung der Nachbefragung (Abbildung 22) bestätigte diese Spiellust, wurden doch die Einstiegsspiele von den SuS durchwegs hoch gewertet.

Abbildung 22: Einstiegsspiele beliebt bei den SuS

Schulischer Lernerfolg hängt in hohem Masse von der Entwicklung der exekutiven Funktionen ab. Für folgende Fähigkeiten sind diese bedeutsam: um die Aufmerksamkeit zu lenken, die Frustration zu tolerieren, die Impulse zu kontrollieren sowie um planvoll zu handeln, sich Ziele zu setzen, die Perspektive zu wechseln und sich immer wieder auf Neues einstellen zu können.

Die Idee, einen Spielworkshop anzubieten, nahm Form an. Die Bezugnahme zur Theorie nach Walk & Evers 2013 (Abbildung 3) lieferte mir Erklärung und Begründung für den Kurs und erleichterte das Einholen der Bewilligung des Schulleiters. Wir legten eine Doppelstunde über den Mittag fest und hofften auf ca. 8 Teilnehmer. Ich verteilte den Anmeldezettel nur den drei 4. Klassen, obwohl der Kurs für die ganze Mittelstufe gedacht war.

Spiel-Workshop **Exekutive Funktionen spielend** **fördern**

- Zeit:** Montag von 11.50 - 13.20 Uhr
Zu Beginn gemeinsames Essen des mitgebrachten Lunches
- Dauer:** 18. Februar – 8. April 2019
8 x am Montag bis zu den Frühlingsferien
- Idee:** Im Zeitalter der Netels, Spielkonsolen und Computer kommt das miteinander Spielen oft zu kurz. Im Spiel werden aber ganz nebenbei exekutive Funktionen gefördert, welche die Grundlage für die, im Lehrplan 21 beschriebenen, **überfachlichen Kompetenzen** bilden. Diese Leistungen sind mitentscheidend für erfolgreiches Lernen. Dank der Unterstützung der Primarschule Gönhard ist dieses Spiel-Angebot kostenlos.
- Ziele:** Kennenlernen verschiedener Spiele, Spielspass in der Gruppe
Nebenbei werden folgende Kompetenzen gefördert:
- Arbeitsgedächtnis
 - Fokussierung, Aufmerksamkeit, Konzentration
 - Impulskontrolle, Selbstregulation
 - Planvolles Handeln, Kreativität
 - Perspektivenwechsel, Empathie

Sonja Bircher
Primar- und Sekundarlehrerin, Schulische Heilpädagogin, Lerntherapeutin

Anmeldung Spiel-Workshop (an die Klassenlehrperson bis Do. 10. Januar)

Vorname: Nachname: Klasse:

Elternkontakt/Betreuungsperson:

Abbildung 23: Anmeldung Spielworkshop

Es gingen 28 Anmeldungen ein. Mir war nicht bewusst, dass das Bedürfnis zum Spielen so gross ist. Ich bin begeistert, dass der Kurs im heutigen digitalen Zeitalter einen derartigen Anklang gefunden hat.

Die 28 Schüler teilte ich in zwei Gruppen ein und führe den Kurs nun zum zweiten Mal durch. Aufgrund der starken Resonanz ist mein Spielworkshop fester Bestandteil im Stundenplan unserer Schule geworden. Ich freue mich mit den zukünftigen Viertklässlern exekutive Funktionen spielend zu fördern.

Lernkompetenzen sollen schon in der Primarschule gefördert werden. Methodisch-didaktisch gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das vorliegende Handlungsmodell ist nur eine davon. Wichtig ist, dass wir uns die Zeit nehmen dazu, denn es ist für alle Beteiligten äusserst gewinnbringend, das eigene Lernen zu reflektieren und darüber zu forschen. Ich blicke auf eine spannende und intensive Zeit zurück. Das Lernen des Kindes mit seinen individuellen Voraussetzungen ist und bleibt für mich im Zentrum meiner Arbeit als Schulische Heilpädagogin.

7. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Modell der kognitiven und motivational-volitionalen individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (INVO-Modell) nach Hasselhorn & Gold.....	17
Abb. 2:	Konzept Metakognition nach Kaiser und Kaiser.....	20
Abb. 3:	Exekutive Funktionen nach Walk & Evers.....	28
Abb. 4:	Fragebogen Lernprofil, Schülerbeispiel.....	32
Abb. 5:	Fragebogen Lernprofil, Schülerbeispiel Fortsetzung.....	32
Abb. 6:	Lernstern-Profil, Schülerbeispiel	33
Abb. 7:	Arbeitsblatt Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen	40
Abb. 8:	Knäckebrot Rezept, in der Schule gebacken	42
Abb. 9:	2 weitere Rezepte von SuS mitgebracht	43
Abb. 10:	Gedicht: der Werwolf (Christian Morgenstern)	44
Abb. 11:	Lernplan und Kontrolle	46
Abb. 12:	Vorlage Wochen-Lernplan.....	46
Abb. 13:	Mottoziel mit Bild ZRM, Schülerbeispiele	48
Abb. 14:	Grundlagen des Lernens.....	50
Abb. 15:	Kärtchen zur bewussten/unbewussten Kompetenz	51
Abb. 16:	Optimale Lernvoraussetzungen	52
Abb. 17:	Lernvoraussetzungen: Bilder zum Zuordnen	53
Abb. 18:	Gedächtnisvorgang: Arbeitsmaterial	54
Abb. 19:	Auswertung Nachbefragung: Bewusstsein Stärken/Schwächen.....	66
Abb. 20:	Auswertung Nachbefragung: Verbesserung in verschiedenen Bereichen	66
Abb. 21:	Auswertung Nachbefragung: Anklang bei den SuS	67
Abb. 22:	Einstiegs Spiele: beliebt bei den SuS	70
Abb. 23:	Anmeldung Spielworkshop.....	71

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Einschätzung der Aktivitäten /Partizipation der Klasse gemäss SSG	13
Tabelle 2:	Zielsystem Ebene Studierende	33
Tabelle 3:	Zielsystem Ebene Klasse (inkl. der drei Förderkinder).....	34

9. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Artelt, C. & Moschner, B. (2005). *Lernstrategien und Metakognition. Implikationen für Forschung und Praxis*. Münster: Waxmann
- Boes, W., Müller, A. (2013). *Einsteigen und Durchstarten: Lernen lernen 5*, Paderborn: Schöningh Verlag
- Bransford, J.D. & Schwartz, D. (1999). *Rethinking transfer: A simple proposal with multiple implications*, A. Iran-Nejad & P.D. Pearson
- Bruning, R. H. et al (2011). *Cognitive psychology and instruction*, Boston: Pearson
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung*, Baar: Klett und Balmer
- Desautel, D. (2009) Becoming a thinking thinker: Metacognition, self-reflexion, and classroom practice. Teachers College Record, 111, (1997-2020). [http:// www.tcrecord.org](http://www.tcrecord.org), ID Number: 15504.
- Grolimund, F. (2018). *Vom Aufschieber zum Lernprofi*, Freiburg: Herder
- Flavell, J.H., Green, F.L. & Flavell, E.R. (1995). *Young children`s knowledge about thinking*. Monographs of the society for Research in Child Development, 60(1) (Serial No. 243).
- Friedrich, A. et al. (2015). *Selbstreguliertes Lernen konkret, Mathematik 5-7. Trainingsprogramm mit Stundenbildern und Materialien für einen kompetenzorientierten Unterricht*. Donauwörth: Auer
- Friedrich, H., Mandel, H. (2006) *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe
- Hallahan, D.P. & Kaufmann, J.M. (2006). *Exceptional learners: Introduction to special education*. Boston, MA: Allyn & Bacon, 10. Aufl.
- Hamman, D., Berthelot, J., Saia, J. & Crowley, E. (2000). *Teacherscoaching of learning and in relation to studentsstrategic learning*. *Journal of Educational Psychology*, 92, 342-348.
- Harris, K.R., Alexander, P. & Graham, S. (2008). *Michael Pressley`s contributions to the history and future of strategies research*. *Educational Psychologist*, 43, 86-96.
- Hasselhorn, M., Gold, A. (2006). *Pädagogische Psychologie Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Kohlhammer
- Hellmich, F., Wernke, S. (2009) *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktische Implikationen*. Stuttgart: Kohlhammer
- Hofer, B.K. & Pintrich, P.R. (1997). *The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning*. *Review of Educational Research*, 67, 88-140.
- Jonassen, D.H. (2011). *Ask systems: Interrogative access to multiple ways of thinking*. *Educational Technology Research and Development*, 59, 159-175.
- Kaiser, A., Kaiser, R. (2006). *Metakognition Denken und Problemlösen optimieren*. Luchterhand
- Kaiser, L. (2004). *Aha – so lernt man*, Arbeitsheft ab der 4. Klasse begleitend bis in die Oberstufe. Zug: Cornelius

- Kirk, A., Gallagher, J.J., Anastasiow, N.J. & Coleman, M.R. (2006). *Educating exceptional children*. Boston, MA: Houghton Mifflin, 11. Aufl.
- Lienhard-Tuggener, P. et al. (2011). *Rezeptbuch für schulische Integration*. Bern: Haupt
- Martin, P., Nicolaisen, T. (2015). *Lernstrategien fördern, Modelle und Praxiszenarien*. Weinheim: Belz Juventa
- Michel, T., Zraggen, S. (2010). *Individuell zum Lernerfolg. Fördermassnahmen zum selbstregulierten Lernen*, Oberentfelden: Sauerländer
- Müller, A., Noirjean, R. (2009). *Lernerfolg ist lernbar, 22x33 handfeste Möglichkeiten, Freude am Verstehen zu kriegen*. Bern: hep
- Oppolzer, U. (2015). *Bewegte Schüler lernen leichter*, Dortmund: Borgmann
- Perry, N. E. et al (2000). *Investigating teacher-student interactions that foster self-regulated learning*. In N. E. Perry (Chair), *Symposium conducted at the meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA*.
- Pressley, M. & Harris, K.A. (2006). *Cognitive strategies instruction: From basic research to classroom instruction*. In P.A. Alexander & P.H. Winne (Hrsg.), *Handbook of educational psychology* (S. 265-286). Mahwah, NJ: Erlbaum, 2. Aufl.
- Riedener, A., Storch, M. (2018) *Ich packs! Selbstmanagement für Jugendliche. Ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell*. Bern: Hogrefe
- Rietzler S., Grolimund, F. (2018). *Clever lernen*, Bern: Hogrefe Verlag
- Schader, B. (2012). *Mein schlaues Lernheft*, Zürich: Orell Füssli
- Stuber-Bartmann, S. (2018). *Besser Lernen. Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule*. München: Reinhard
- Tarnutzer, R. (2017). Einstellungen reflektieren und verändern – Rational-emotive Erziehung bei Lernenden mit Förderbedarf emotional-sozialer Entwicklung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 17 .8/11
- Turecek, K. (2011). *Erfolgreich mit dem Lernprofil. Erkenne deinen persönlichen Lerntyp – und finde deine optimale Lernstrategie*, Wien: Krenn
- Walk, L., Evers, W. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* ZNL: Wehrfritz
- Woolfolk, A. (2014). *Pädagogische Psychologie* (U. Schönplug, Trans. 12., aktualisierte Auflage). Hallbergmoos: Pearson Deutschland.